

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Fördermassnahmen bei LRS im Schulunterricht

eingereicht von: Soraya Chatzakis
Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini
Datum der Abgabe: W 49/2015

Inhaltsverzeichnis

I. Abstract	1
II. Glossar	2
1. Einleitung	3
1.1. Fragestellung	4
1.2. Unterfragen	4
1.3. Methodisches Vorgehen.....	4
2. Der Leseerwerb.....	5
2.1. Phonologische Bewusstheit.....	5
2.2. Lesen lernen	7
2.3. Phasenmodell der Leseentwicklung	7
2.3.1. Die logographische Phase	8
2.3.2. Die alphabetische Phase	8
2.3.3. Die orthografische Phase	9
3. Lesekompetenz	10
3.1. Lesekompetenzmodelle	10
3.2. Elemente der Lesekompetenz.....	15
3.2.1. Leseflüssigkeit	15
3.2.2. Lesegeschwindigkeit.....	16
3.2.3. Lesestrategien	16
3.2.4. Lesemotivation.....	17
3.2.5. Selbstreguliertes Lesen.....	18
4. Die Lese- Rechtschreibstörung	19
4.1. Begriffserklärung LRS	19
4.2. Geschichtlicher Hintergrund von LRS.....	20
4.3. Ursachen.....	21
4.3.1. Biologische Ursache	22
4.3.2. Kognitive Ursache	24
4.3.3. Soziale Ursache.....	25
4.3.4. Ursachengliederung	25

4.4. Erscheinungsbild der LRS	26
4.4.1. Verschieden Formen von LRS	26
5. Aktuelle Forschungsergebnisse	28
5.1. Kriterien für Evaluationsstudien	28
5.1.1. Metaanalyse	29
5.2. Forschungsstudie zu Interventionseffekten bei LRS	30
5.2.1. Vergleich der Interventionsprogramme	30
5.2.2. Durchführung	32
5.2.3. Ergebnisse der Studie	33
5.3. Auswertung von Metaanalysen	34
5.3.1. Review Mannhaupt	35
5.3.2. Resultate des Reviews	35
5.3.3. Metaanalyse Schulte- Körne	36
5.3.4. Resultate der Metaanalyse Schulte- Kröne	38
5.4. Wirksame Förderung	41
5.5. Massnahmen und Förderprogramme	41
5.5.1. Lesescreenings	43
5.5.2. Förderprogramme	45
5.5.3. Lautleseverfahren	46
5.5.4. Lautlesetandem	46
5.5.5. Lesen das Training	49
6. Diskussion der Ergebnisse	52
6.1. Beantwortung der Fragestellung	52
6.2. Diskussion der Ergebnisse	53
6.3. Schlussfolgerung und Konsequenzen	56
6.4. Danksagung	58
III. Abbildungsverzeichnis	59
IV. Tabellenverzeichnis	60
V. Literaturverzeichnis	60
VI. Anhang	64
1. Tabelle zur Einteilung des Lautlesetandems	64

2. LesePASS für das Lautlesetandem.....	65
3. Textbeispiele für das Lautlesetandem (Mittelstufe).....	66
4. <i>Lesen. Das Training</i> (Beispiele aus Übungsheft 2 Fertigkeiten)	70
5. <i>Lesen. Das Training</i> (Beispiele aus Übungsheft 2 Geläufigkeit)	73
6. Zusammenfassung Interventionsstudie	76
7. Abstract der Metaanalyse Schulte-Körne.....	77

I. Abstract

Die Förderung von Schülerinnen und Schülern (SuS) mit einer Lese- Rechtschreibstörung (LRS) gehört heute zunehmend in den Aufgabenbereich einer Schulischen Heilpädagogin (SHP). Um eine optimale Förderung zu ermöglichen, ging die Verfasserin dieser Literaturarbeit den folgenden Fragen nach: Wie ist der aktuelle Forschungsstand zu effektiven Förderkonzepten und welche wirksamen Fördermethoden lassen sich daraus für die SuS mit LRS ableiten? Dem untergeordnet stellten sich ihr die praxisrelevanten Fragen nach dem Einsatz von Fördermassnahmen im Klassenverband und der daraus resultierenden Rolle der SHP bei der Leseförderung. Die Verfasserin sichtet aktuelle Forschungsergebnisse zur Leseförderung, analysierte zutreffende Studien und evaluierte diese auf ihre Praxistauglichkeit hin. Dabei fand sie viele spannende Projekte zur Leseförderung, welche in der Praxis bereits erfolgreich erprobt wurden.

II. Glossar

Dekodieren

Erkennen ganzer Wörter oder grösserer Wortbestandteile.

Rekodieren

Stückweises „Erlesen“ (Buchstabe für Buchstabe).

Phoneme

Laute, kleinstmögliche Einheit unserer Sprache.

Grapheme

Buchstaben oder Buchstabengruppen, denen ein Laut zugeordnet ist (sch, ch,...).

Phonologische Bewusstheit

Fähigkeit einzelne Segmente der Sprache zu erkennen und mit diesen zu hantieren (Wörter in Phoneme gliedern, einzelne Phoneme zu Wörtern zusammensetzen, Phoneme austauschen).

LRS

Lese- Rechtschreibstörung. Lang andauernde Störung des Schriftspracherwerbs. Die Störung tritt isoliert und erwartungswidrig auf, d.h. dass die Schriftsprachprobleme ohne eine plausible Erklärung auftreten, wie tiefer IQ oder unzureichende Beschulung.

SHP

Schulische Heilpädagogin

ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health. Von der WHO (World Health Organisation) erstellte Klassifikation zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung sowie der relevanten Umweltfaktoren von Menschen.

PISA

Programm für International Student Assessment. Programm zur internationalen Schülerbewertung.

Metaanalyse

Dies ist eine Analyse der Analysen. Verschiedene Primäranalysen zu einem Thema werden in einer Sekundäranalyse bzw. Metaanalyse zusammengefasst und analysiert.

Effektstärke d

Die Trainingseffekte werden mit der **Effektstärke d** gemessen. Die Effektstärke d ist die Differenz zwischen der Trainingsgruppe und der Kontrollgruppe.

Review

Review ist ein Forschungsbericht. Review bedeutet auf Englisch: überprüfen, begutachten. Ein Review ist als ein Bericht einer Überprüfung bzw. Begutachtung.

1. Einleitung

Um den Ursprung dieser Arbeit begreifbar zu machen, hier eine kleine Reise in die Vergangenheit der Verfasserin. Da sie dreisprachig aufwuchs, stand das Erlernen von verschiedenen Sprachen von Anfang an im Vordergrund. Neben der französischen Muttersprache, kam sie väterlicherseits in Kontakt mit der griechischen Sprache und im Kindergarten, im sozialen Umfeld mit dem Stiefvater erfolgte die Kommunikation in der deutschen Sprache (Schriftdeutsch und Dialekt). Die anfänglichen sprachlichen Schwierigkeiten wurden mit ihrer Dreisprachigkeit begründet. Aus heutiger Sicht sind diese Probleme im sprachlichen Bereich auf eine Lese-Rechtschreibstörung der Verfasserin zurück zu führen. Im Kindergarten konnte sie sich keine Lieder und Reime merken, später in der Schule war das Lesen die reinste Qual und doch wollte sie mit ihren Freunden und Klassenkameraden mithalten können, die ein Harry Potter Buch nach dem anderen verschlangen und darüber sprachen. Damals gab es noch keine SHP¹. Die Verfasserin hatte jedoch das grosse Glück, einer sehr engagierten Mutter und Klassenlehrperson, die sich intensiv über Lese- Rechtschreibstörungen informierten und die nötige Unterstützung zuhause und in der Schule geben konnten.

Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung bewegen sich in einem Dschungel von Buchstaben, denen Laute zugeordnet werden sollen, um daraus Worte zu bilden. Meist ist es für Kinder mit einer Lese- Rechtschreibstörung schwierig sich in diesem Durcheinander von Buchstaben zurecht zu finden, einzelne Buchstaben und Wörter richtig erfassen und lesen zu können.

Die eigenen negativen Erfahrungen und die häufige Konfrontation mit der Thematik Leseförderung in der Schule, haben dazu geführt dieses praxisrelevante Thema, im Rahmen dieser Masterarbeit zu bearbeiten. Es ist das Ziel geeignete Massnahmen zur Leseförderung genauer zu betrachten und sie auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen. Die zentralen Fragestellungen dieser Literaturarbeit lauten: „Was ist der aktuelle Forschungsstand zu effektiven Förderkonzepten bei einer Lese- Rechtschreibstörung?“ und „Welche wirksamen Fördermassnahmen lassen sich daraus ableiten?“. Diesen Fragestellungen nach zu gehen ist deshalb wichtig, weil Lese- und Schreibfertigkeiten in der heutigen Gessellschaft Voraussetzung für ein müdig geführtes Leben sind und die Informations- und Wissensaneignung ermöglichen. Desweiteren ist es eine zentrale Aufgabe der SHP, Kinder und Jugendliche mit Schreib- und Lesestörung zu fördern und in ihrem Lernen kompetent zu belgeiten. Nicht nur Kinder sondern auch Klassenlehrpersonen sind auf Fachwissen und

¹ SHP = schulische Heilpädagogin

zielorientierte Unterstützung im Bereich Lese-Rechtschreibstörung angewiesen und wenden sich oft an die SHP, wenn es um geeignete Fördermassnahmen geht.

Dafür hat die Verfasserin Studien der letzten zehn Jahre zu dieser Thematik konsultiert und deren Resultate analysiert. Es wurden nur Studien, die den Fokus auf Förderkonzepte zu Lese-Rechtschreibstörung oder Leseförderung haben und Kinder im Alter ab 10 Jahren miteinbezogen berücksichtigt. Die Arbeit ist so aufgebaut, dass in den ersten drei Kapitel zunächst das nötige Basiswissen der Leseentwicklung bzw. wichtige Elemente der Lesekompetenz erläutert werden, um die Lese-Rechtschreibstörung genau verstehen zu können. Das vierte Kapitel widmet sich der Lese-Rechtschreibstörung, sie wird von verschiedenen Seiten her beleuchtet. Zuletzt werden dann in den letzten zwei Kapitel geeignete Studien dokumentiert und daraus ableitbare wirksame Fördermassnahmen für die Praxis beschrieben.

1.1. Fragestellung

Die oben beschriebene Ausgangslage führt mich zu meinen Fragestellungen:

«Was ist der aktuelle Forschungsstand zu effektiven Förderkonzepten bei LRS?»

«Welche wirksamen Fördermassnahmen lassen sich daraus ableiten?»

1.2. Unterfragen

«Wann eignen sich Fördermassnahmen für den Klassenverband?»

« Welche Rolle spielt die schulische Heilpädagogin bei der Leseförderung?»

1.3. Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit ist eine Literaturliteraturarbeit. Um die vorgenannte Fragestellung beantworten zu können, hat die Verfasserin Literatur sowie Studien der letzten zehn Jahre zu dieser Thematik konsultiert und deren Resultate analysiert. Für das vertiefte Verständnis von Texten eignet sich die Methode der Hermeneutik. Bei der Methode der Hermeneutik geht es um Verstehen von Sinn in menschlichen Äusserungen. Mittels Hermeneutik können pädagogische Texte aller Art interpretiert werden. Auch Untersuchungsergebnisse können so auf ihre Bedeutung hin untersucht werden (vgl. Danner, 2008, S.100-110). Es geht dabei nicht um ein spontanes, gefühlsmässiges Verstehen, sondern um ein "höheres", an der Sache orientiertes Sinnverstehen(vgl. ebd.,S.37ff).

2. Der Leseerwerb

2.1. Phonologische Bewusstheit

Bevor Kinder mit dem Schriftspracherwerb beginnen, entwickeln sie gewisse Vorläuferfertigkeiten, die wichtig sind, um den nachfolgenden Erwerb erfolgreich meistern zu können. Diese Vorläuferfertigkeiten gehören zur metalinguistischen Bewusstheit. Deren wichtigsten Fertigkeiten sind: Reflexion sprachlicher Vorgänge, die semantische², die syntaktische³ und die pragmatische Bewusstheit⁴ sowie **die phonologische Bewusstheit**⁵ (vgl. Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2010, S.24). Demnach ist die phonologische Bewusstheit ein Aspekt der metalinguistischen Fähigkeiten. Eine positive Entwicklung dieser metalinguistischen Fähigkeiten führt später zu einem erfolgreichem Schriftspracherwerb. Wagner und Torgesen haben in einer viel zitierten Veröffentlichung⁶ diese unterschiedlichen phonologischen Fähigkeiten dem Oberbegriff «phonologische Informationsverarbeitung» untergeordnet. Diese phonologische Informationsverarbeitung wird als ein Konstrukt verstanden, dem verschiedene Funktionen zugrunde liegen. Die phonologische Bewusstheit ist demnach eine Funktion der phonologischen Informationsverarbeitung (vgl. Wagner & Torgesen, 1987, S. 192- 212).

Zur phonologischen Informationsverarbeitung⁷ gehört die phonologische Bewusstheit, das phonologische Arbeitsgedächtnis und die Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Informationen (vgl. Mayer, 2013, S. 36). Die folgende Grafik verdeutlicht, was diese einzelnen phonologischen Fertigkeiten bedeuten.

² Semantik = Wortbewusstheit (vgl. Klicpera, Schabmann und Gasteiger, 2010, S.24)

³ Syntax = Satzbau (ebd.)

⁴ Pragmatische Bewusstheit = Verständlichkeit der Mitteilung (ebd.)

⁵ Phonologische Bewusstheit = Fähigkeit vom inhaltlichen Gehalt der Sprache zu abstrahieren und die Aufmerksamkeit der Klanggestalt der Sprache zuzuwenden (vgl. Mayer, 2013, S.45) Das heisst einzelne Segmente der Sprache erkennen zu können, wie z.B. Anfangsbuchstabe bzw. Laut eines Wortes bestimmen zu können.

⁶ Veröffentlichung von Wagner & Torgesen = The Nature of Phonological Processing and its Casual Role in the Acquisition of Reading Skills. Psychological Bulltin, 101, 192-212.

⁷ Phonologische Informationsverarbeitung = Beinhaltet die phonologische Bewusstheit, das phonologische Arbeitsgedächtnis und die Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Informationen. Oberbegriff, der die wichtigsten Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb zusammenfasst (vgl. Mayer, 2013,S.36).

Abbildung 1: Modell phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2013)

Das Modell der phonologischen Informationsverarbeitung beinhaltet verschiedene Fähigkeiten. Die Fähigkeit schnell auf der phonologische Informationen zuzugreifen oder dank dem phonologischen Arbeitsgedächtnis die Fähigkeit zu haben, sprachliche Informationen speichern und weiterverarbeiten zu können. Die phonetische Bewusstheit ermöglicht desweiteren einzelne Segmente der Sprache erkennen und wahrzunehmen zu können. Wörter können in Silben und einzelne Phoneme zerlegt werden.

Zur phonetischen Bewusstheit gehört auch die Sensibilität für Reime. Die Reim- und Silbenbewusstheit entwickelt sich bei Kindern meist schon spontan im Vorschulalter (vgl. Klicpera et al., 2010, S.24-26). Das Entwicklungsmodell für die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit von Morais gilt hierbei immer noch als Masstab (vgl. Morais et al.,1987). Es zeigt in drei Stufen auf, wie sich die phonologische Bewusstheit bei Kindern entwickelt.

Entwicklungsstufen nach Morais

1. In einer ersten Stufe, für die die Sensibilität für Reime und Alliterationen charakteristisch ist, beginnen Kinder, abseits der Bedeutung von Wörtern auf die Lautfolge zu achten.

Beispiel: Das Kind erkennt, dass sich Sand und Wand reimen.

2. In einer zweiten Phase, der phonetischen Bewusstheit, achten sie auf Ähnlichkeiten in der Lautfolge verschiedener Wörter...

Beispiel: Das Kind kann Alliterationen bzw. Ähnlichkeiten bei Wörtern heraushören: Saft- Salz- Pfand- Sand. Es hört auch, welches Wort den anderen unähnlich ist.

3. In der dritten Stufe, der phontetischen Bewusstheit, systematisieren Kinder die Unterscheidung von Phonemfolgen und differenzieren nur Merkmale, die für die Unterscheidung von Wörtern mit unterschiedlicher Bedeutung wesentlich sind.

Beispiel: Das Kind kann laute isolieren; Mit welchem Laut fängt «Auto» an? «Au». Es kann Laute heraus hören; Welchen Laut hörst du in «Tal», «A» und wie viele Laute hörst du in «Rose»?

Die Kinder, die entweder vor Schulbeginn entsprechende Kompetenzen erworben haben, oder aber in der Lage sind, sich mit dem Einsetzen des Erstleseunterrichts relativ rasch zu entwickeln, haben klare Vorteile beim Erlernen des Lesens und der Rechtschreibung (vgl. Klicpera et al., 2010, S.27).

2.2. Lesen lernen

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wie sich die Entwicklung basaler Lese-Rechtschreibfähigkeiten vollzieht. Dabei wird vom entwicklungspsychologisch motivierten Phasenmodell von Firth (1985/ 1986) ausgegangen. Obwohl diesem Modell nur empirische Daten zum Schriftspracherwerb im Englischen zugrunde liegen und es vermutlich nicht in allen Punkten auf das Deutsche übertragen werden kann, gibt es dennoch eine Reihe von Gründe, warum eine Darstellung dieses Modells sinnvoll ist. So ist die deutsche Schriftspracherwerbsforschung stark von diesem Modell beeinflusst und des Weiteren orientieren sich einige Modelle aus dem deutschen Sprachraum daran (z.B. Günther 1986). Das Modell von Firth (1985/1986) ist auf drei Phasen beschränkt und bietet deshalb einen überschaubaren Rahmen. Die Stärke dieses Modells liegt darin, dass explizite Vorhersagen darüber gemacht werden können, wie sich die Entwicklung des Lesens und des Schreibens gegenseitig beeinflussen (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 25).

2.3. Phasenmodell der Leseentwicklung

Im Phasenmodell der Lese-Rechtschreibentwicklung nach Firth (1985/ 1986) durchläuft die Entwicklung des Lesens und Schreibens in drei aufeinander folgenden Phasen. Die Reihenfolge der Phasen ist festgelegt, weil die nachfolgenden Phasen auf den spezifischen Lese- und Schreibstrategien der vorhergehenden Phase aufbauen (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 25).

In der Folge werden die drei Phasen der Leseentwicklung beschrieben.

Abbildung 2: Phasenmodell des Schriftspracherwerb nach Firth (Schulte- Körne, 2001)

2.3.1. Die logographische Phase

Die erste Phase ist die **logographische Phase**⁸:

Steinbrink und Lachmann heben hervor, dass Kinder in dieser Phase für sie bekannte Wörter sogleich erkennen können. Dies passiert vor allem anhand von graphischen Eigenschaften, die wiedererkannt werden. Dabei kann es schnell zu Übergeneralisierungen kommen. Beispielsweise könnte ein Kind in dieser Phase das Wort „Mamma“ korrekt erlesen, aber eventuell das Wort „Milch“ fälschlicherweise ebenfalls als „Mamma“ erlesen, weil es sich am Anfangsbuchstaben orientiert. Bekannte Firmennamen oder Logos (Migros, Nike etc.) werden in dieser Phase sogleich erkannt, dabei orientieren sich die Kinder ebenfalls an graphischen Eigenschaften, welche in dieser Phase im Zentrum stehen (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 25).

2.3.2. Die alphabetische Phase

Die zweite Phase ist die **alphabetische Phase**⁹:

In dieser Phase der Leseentwicklung wird die Graphem-Phonem Korrespondenz genutzt, um Wörter zu erlesen. In dieser Phase werden die einzelnen Grapheme eines Wortes nacheinander in die dazugehörigen Phoneme (Laute) umgewandelt, welche dann synthetisiert, d.h. zusammengeschliffen werden, um das Wort zu erlesen... Die alphabetische Lesestrategie ist bei lautgetreuen Wörtern, also bei denen sich die Grapheme,

⁸ logographische Phase = Es wird noch keine Graphem- Phonem- Korrespondenz hergestellt, aber graphische Eigenschaften des Schriftbildes werden gleich erkannt und Bedeutungen zugeordnet, wie z.B. bekannte Logos oder Anfangsbuchstaben(vgl. Costard, 2007, S.41.).

⁹ Alphabetische Phase = Stark fragmentarische Wiedergabe der Grapheme eines Wortes. Die Laut-Buchstabenbeziehung wird zum Wörter erlesen genutzt. Dabei wird Schritt für Schritt jeder einzelne Buchstabe eines Wortes in einen Laut umgewandelt bzw. dekodiert, um dann zusammengesetzt als ganzes Wort gelesen zu werden (ebd).

aus denen ein Wort besteht, korrekt in die dazugehörigen Phoneme übersetzen lassen, sehr erfolgreich.... (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 26).

Beispiele der alphabetischen Leseweise:

- **Stark fragmentarische Wiedergabe der Grapheme¹⁰ eines Wortes**
- Herstellung erster bewusster Graphem- Phonem- Korrespondenzen
- Einzelnen Laute werden gelesen z.B. „M“ bei Mutter...
- **Sehr genaue Wiedergabe der Grapheme eines Wortes**
- Phonemfolgen¹¹ bilden die Graphemstruktur eines Wortes genau ab
 - z.B.... /m/o/n/d/ bei Mond
- Parallel zur Herstellung der Graphem- Phonem- Korrespondenz erfolgt die Phonemsynthese¹² / Mond/ und der Versuch, das Wort im phonologischen Input-Lexikon¹³ zu aktivieren

(Costard, 2007, S.40)

2.3.3. Die orthografische Phase

Die dritte Phase ist die **orthographische Phase¹⁴**:

In der orthographischen Phase der Leseentwicklung werden bekannte Wörter durch Abruf abstrakter Wortrepräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis direkt erkannt (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 26).

Indikatoren zur orthographischen Leseweise:

- Gelesenes Wort entspricht der Zielform, das Lesen erfolgt zunehmend flüssig
- Wortaufbau ist automatisiert und erfolgt schnell (Costard, 2007, S.40).

Nachdem anhand dieses Phasenmodells aufgezeigt wurde, wie der Leseerwerb abläuft, wird im nächsten Kapitel die Lesekompetenz erläutert. Zur Lesekompetenz gehört der erfolgreiche Leseerwerb, sie ist aber nur ein von verschiedenen dazugehörigen Fertigkeiten, welche von diversen Faktoren beeinflusst werden.

¹⁰ Graphem= Es handelt sich dabei um Buchstaben oder Buchstabengruppen, die mit mit einem Phonem bzw. Laut korrespondieren (vgl. Costard, 2007, S.4).

¹¹ Phonemfolgen= Aneinander gereichte Laute (ebd.)

¹² Phonemsynthese= Die einzelnen Laute ergeben zusammen ein Wort und werden als ganzes Wort erlesen (ebd.)

¹³ phonologisches Input- Lexikon= phonologisches Arbeitsgedächtnis, phonologische Einträge im Langzeitgedächtnis, Wortbilder werden als ganzes gespeichert(vgl. Costard, 2007, S.32).

¹⁴ orthographische Phase= Letzte Phase der Leseentwicklung, Wörter können zunehmend flüssig erlesen werden, da bereits viele Wortbilder im Langzeitgedächtnis gespeichert wurden und somit direkt erkannt werden können(vgl. Costard, 2007, S.40)..

3. Lesekompetenz

Was versteht man unter Lesekompetenz und wie wird sie definiert? Günther (2007) betont, dass Lesen zu den wichtigsten Kulturtechniken gehört, wobei die Lesekompetenz die Schlüsselqualifikation für den Wissenserwerb darstellt (vgl. Günther, 2007, S.19). Bertschi-Kaufmann meint, dass Lesen längst nicht so einfach ist und eine multiple Tätigkeit mit hohen Anforderungen an die Lesenden darstellt. Tatsächlich handelt es sich dabei um ein Bündel von Kompetenzen, welche die Leserinnen und Leser können müssen. Sie müssen die Fähigkeit haben einzelne Wörter, Sätze und Texte flüssig zu lesen und im Zusammenhang zu verstehen (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2015, S. 10-12). Im Rahmen von PISA¹⁵ wird Lesekompetenz als die Fähigkeit definiert „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teil zu nehmen“ (Zugriff 31.08.15 unter www.pisa.educa.ch/de/lesen).

Des Weiteren sollte man die Bedingungen vor Augen halten, die den heutigen Kinder und Jugendlichen ausgesetzt sind. Bertschi-Kaufmann spricht von der *Medienkindheit*. Spannende Geschichten und Unterhaltung beziehen sich längst nicht mehr nur auf gedruckte Texte sondern vielerlei Medien. Die Zunahme an technologischen Entwicklungen geht einher mit der Lesetätigkeit auf Bildschirmen oder Displays von Kindern und Jugendlichen. Zuletzt muss auch die *grosse Heterogenität* der Kinder als Herausforderung für die Schule und für den Unterricht berücksichtigt werden. Sie bringen nicht nur unterschiedliche Sprachkompetenzen sondern auch Lernvoraussetzungen mit sich (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2015, S. 10-12).

Diese Fähigkeitsdimension erklärt, weshalb die Wissenschaft verschieden Kompetenzmodelle hervor bringt. Im folgenden Unterkapitel werden Lesekompetenzmodelle vorgestellt, welche verdeutlichen, dass Lesekompetenz von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, welche sich gegenseitig beeinflussen.

3.1. Lesekompetenzmodelle

„Beim Lesen greifen zahlreiche Teilprozesse ineinander.. Das vorliegende Teilkapitel beschreibt diese Prozesse näher... Es existieren viele Modelle, die zu beschreiben versuchen, wie der Leseprozess abläuft,“ (Lenhard, 2013, S.14). Philipp und Schilcher zeigen auf, von welchen Einflussfaktoren die Lesekompetenz beeinflusst wird. Die folgende Grafik des Modells stellt vier verschiedene Einflussbereiche dar; die Eigenschaften der lesenden Person, ihre Aktivitäten, die Merkmale eines Textes und die Art, wie etwas gelesen werden soll. Erst durch das Zusammenspiel und die wechselseitige Abhängigkeit dieser Aspekte,

¹⁵ PISA = Programm zur internationalen Schülerbewertung

lässt sich kompetentes Lesen beschreiben. Als zweites wird das Modell von Rosebrock hierzu erläutert, welches einen anderen Ansatz verfolgt. Neben dem kognitiven Modell der Einflussfaktoren wird das ganzheitliche Mehrebenen- Modell vorgestellt.

Abbildung 3: Einflussfaktoren für die Lesekompetenz (Philipp und Schilcher, 2012)

Merkmale der lesenden Person

Die Merkmale der lesenden Person beziehen sich auf ihr Wissen. Je mehr eine Person weiss, desto besser kann sie verschiedene Textsorten verstehen. Sie kennt Textmerkmale, welche ihr erleichtern einen Text zu verstehen. Liest eine Person häufiger Gebrauchsanleitungen, sind ihr dessen Textmerkmale vertraut und entlasten sie. Des Weiteren spielt der Wortschatz eine bedeutende Rolle beim Lesen. Hat eine lesende Person einen grossen Wortschatz, so kann sie schnell darauf zurückgreifen und unbekannte Wörter besser im Textzusammenhang erschliessen. Ebenfalls Merkmale der lesenden Person sind das Wissen über Lernstrategien und die Lesemotivation. Das Wissen darüber, wann welche Strategie zum Einsatz kommt, basiert auf der Erfahrung der lesenden Person. Die Lesemotivation drückt aus, weshalb aus welchen Gründen, Überzeugungen und Einstellungen ein Text gelesen wird.

Die Leseanforderungen

Verschiedene Textsorten werden von einer lesenden Person verschieden gelesen. Ein Roman wird anders als ein Sachtext in einem Schulbuch gelesen, ein Fahrplan anders als eine E-Mail, ein Lexikon anders als ein Werbeplakat, eine Landkarte anders als eine

Zeitung. Aus diesem Grund wird bei der Leseanforderung zwischen verschiedenen Leseformen differenziert. Die vier exemplarischen Formen des Lesens sind: verstehendes, kritisches, reflexives und involviertes Lesen. Verstehendes Lesen ist eine sinnorientierte Informationsverarbeitung, die darauf abzielt den Textinhalt mit dem eigenen Vorwissen zu verstehen. Im Gegensatz zum kritischen Lesen, bei dem der Textinhalt nicht nur verstanden, sondern ebenfalls analysiert, hinterfragt und bewertet wird. Reflexives Lesen wiederum meint, dass über das Gelesene reflektiert wird. Dies kann bei Sach- als auch bei literarischen Texten der Fall sein. Involviertes Lesen betrifft vor allem literarische Texte, bei denen mitgefiebert wird und man sich in Personen hineinversetzen kann.

Beschaffenheit des Textes

Es gibt verschiedene Textsorten, die sich in ihrer Strukturierung und Inhaltsorganisation unterscheiden. Eine lesende Person kann entweder ihr Vorwissen aktivieren und erkennt gewisse Textstrukturen wieder oder muss sich neu orientieren.

Aktivitäten der Lesenden

Hierbei handelt es sich um meta-kognitive und regulierende Prozesse, wie Lesestrategien und die Selbstregulation. Sie haben eine unterstützende Funktion beim Lesen und erlauben einen bewussten Zugriff. Es sind absichtlich zielgerichtete Bemühungen, das Dekodieren, Wortverständnis und Sinnkonstruktion zu kontrollieren. Konkret sind Lernende in der Lage, Aufgaben vorgängig zu analysieren, Ziele zu formulieren, verfügen über angemessene Lernstrategien, reflektieren eigene Lernprozesse und beurteilen die eigenen Fortschritte und nehmen wenn nötig Anpassungen vor (vgl. Philipp & Schilcher, 2012, S. 38-43).

Im vorangegangenen Abschnitt wurde aufgezeigt, dass verstehendes Lesen ein hochgradig aktiver und kognitiver Prozess ist. Rosebrock und Nix (2013) beschreiben Lesekompetenz aus einer ganzheitlich und didaktischen Perspektive anhand des **Mehrebenen- Modells**. Es benennt neben der kognitiven Ebene des Leseprozesses zwei weitere Ebenen, die der subjektiven und der sozialen Ebene.

„Leseförderung kann an verschiedenen Ebenen ansetzen: dem Leseprozess, dem Leser selbst oder an seiner Lesesozialisation“ (Munser-Kiefer, 2011, S.145).

Abbildung 4: Mehrebenen- Modell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2013)

Die obige Grafik zeigt, dass sich Lesen auf den drei sich beeinflussenden Ebenen, der Prozessebene, Subjektebene und der soziale Ebene beschreiben lässt. Beispielsweise muss man beim Lesen von einer inneren Beteiligung des lesenden Subjekts ausgehen (Subjekt Ebene), das sich wiederum auf die Prozessebene auswirkt. Persönliche Leseerfahrungen des Subjekts spielen eine Rolle, inwiefern sich eine Person auf die kognitiven Prozesse einer Lektüre einlässt. Rosebrock und Nix deuten darauf hin, dass die soziale Ebene im schulischen Alltag, eine immer wichtigere Bedeutung zukommt. Die Inhalte von Texten werden von den Lernenden interpretiert und in Gesprächen ausgetauscht.

Die Prozessebene beschreibt die Stufen der Leseentwicklung, welche im Modell von Firth (1987) genau erläutert wurden (siehe Abbildung 4). Die Prozessebene umfasst aber nicht wie bei Firth drei sondern fünf Stufen, die Wort- und Satzerkennung, die lokale Kohärenz¹⁶, die globale Kohärenz¹⁷, die Superstrukturen¹⁸ und die Darstellungsstrategien. Diese Stufen bauen ebenfalls aufeinander auf, es ist die Rede von hierarchieniedrigen und hierarchiehohen Stufen. Zu den hierarchieniedrigen Stufen gehören die Buchstaben-, Wort- und Satzerkennung sowie die Verknüpfung von Satzfolgen, die sogenannte

¹⁶ lokale Kohärenz= Verknüpfung von Satzfolgen. Sinnzusammenhänge zwischen den Sätzen bilden. Sprach und Weltwissen sind dabei hilfreich (vgl. Rosebrock & Nix, 2013. S.13-14).

¹⁷ globale Kohärenz= Strukturierte Vorstellung vom Textinhalt als Ganzem. Es ist eine inhaltliche Gesamtvorstellung des Textes (ebd.).

¹⁸ Superstrukturen = Identifikation von Textsorten. Mentale Rekonstruktion der formalen Organisation des Themas des Textes (Rosebrock & Nix, 2013, S.14)

Kohärenzbildung. Zu den hierarchiehöheren Stufen zählen: Die globale Kohärenz, welche basierend auf dem Vorwissen des Lesers eine inhaltliche und strukturierte Gesamtvorstellung des Textes und dessen übergreifende Thema hervorruft und die Superstrukturen, welche der Identifikation von Textsorten dienen und den damit verbundenen Leseanforderungen. Solche zu erkennen, bedeutet Erwartungen an einen Text aufzubauen und mit dem eigenen Vorwissen in Verbindung zu bringen. Zur hierarchiehöchsten Stufe der Prozessebene gehört die Darstellungsstrategie. Dazu gehört das Erkennen von rhetorischen, stilistischen und argumentativen Strategien eines Textes auf der Metaebene¹⁹. Die **Subjektebene** meint, dass es für jeden kognitiven Schritt der Prozessebene einen Antrieb des Subjekts braucht. Es ist die Rede von Motivation, d.h. wie ist die Beteiligung des Lesenden am Leseprozess. Die innere Beteiligung, das eigene Weltwissen und die Reflexion der Leseerfahrung bestimmen das Gelingen des Leseprozesses mit und beeinflussen zugleich das lesebezogene Selbstkonzept. Das lesebezogene Selbstkonzept, also die Bereitschaft etwas zu lesen und es gar zu genießen beeinflusst den komplexen Leseprozess erheblich. Das persönliche Umfeld, positive Erfahrungen und Rückmeldungen beeinflussen dieses Selbstkonzept. Die **soziale Ebene** gehört zur kommunikativen Dimension des Leseprozesses. Der Austausch über Gelesenes mit anderen bietet eine Intensivierung des Textverstehens und kann auch der eigentliche Anlass zum Lesen sein (vgl. Rosebrock & Nix, 2013, S.9-19).

Zuletzt noch das folgende Situationsmodell von Kintsch, welches die beiden Modelle von Rosebrock und Philip & Schilcher zusammenfasst. Lenhard beschreibt es als ein Modell, das während des Lesens aufgebaut wird (vgl. Lenhard, 2013, S.27). Es integriert alle oben beschriebenen Teilprozesse des Leseverständnisses in ein Modell und unterteilt sie in hierarchieniedrige und hierarchiehohe Prozesse.

¹⁹ Metaebene = Die Metaebene gehört zur metalinguistischen Bewusstheit, das ist die Fähigkeit, über gesprochene bzw. gelesene Sprache zu reflektieren (vgl. Mayer, 2013, S. 46).

Abbildung 5: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2013)

Effiziente hierarchieniedrige Prozesse sind eine Voraussetzung, dass auch die hierarchiehöheren Prozesse gut verlaufen. Es ist anzunehmen, dass sie teilweise auch parallel verlaufen. Es ist ein Zusammenspiel von Wechselwirkungen (vgl. Rosebrock, Nix, Rieckmann, Gold, 2014, S.12-14).

3.2. Elemente der Lesekompetenz

Zur Lesekompetenz gehören neben den bereits beschriebenen Faktoren in den vorgestellten Modellen auch noch weitere Merkmale. Diese werden nun erläutert und lassen sich teilweise ebenfalls in das Mehrebenen- Modell eingliedern.

3.2.1. Leseflüssigkeit

Rosebrock et al. definieren Leseflüssigkeit als müheloses und routiniertes Lesen eines Textes. Es wird gelesen ohne zu merken, dass man liest. Zur Leseflüssigkeit gehört demnach die schnelle und automatisierte Dekodierfähigkeit auf der Wort- und Satzebene. Rosebrock et al. heben die Leseflüssigkeit als Voraussetzung für die Textverstehen hervor. Sie sagen, dass ein hohes Mass an Leseflüssigkeit auf der Wort- und Satzebene kognitive Ressourcen frei setzt, die es für die höheren Verstehensprozesse benötigt. Wenn beispielsweise hierarchieniedrige Dekodierprozesse zu viel Aufmerksamkeit beanspruchen, weil sie noch nicht gut genug automatisiert worden sind, so können längere und komplizierte Texte kaum verstanden werden. Deshalb wird Leseflüssigkeit als eine notwendige Brücke zwischen dem Dekodieren und dem Leseverstehen gesehen (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 15).

3.2.2. Lesegeschwindigkeit

Ein weiteres Element der Lesekompetenz ist neben dem flüssigen auch das zügige Lesen. Eine hohe Lesegeschwindigkeit ist die logische Konsequenz aus einer genaueren Worterfassung und einem höheren Automatisierungsgrad. Klicpera, Schabmann und Gasteiger - Klicpera (2010) stellen sogar fest, dass leseschwache Schülerinnen und Schüler nur halb so schnell wie die guten Leser ihres Jahrgangs lesen (vgl. 2010, S. 154). Die Lesegeschwindigkeit ist natürlich auch von den Anforderungen und Schwierigkeiten eines Textes abhängig (vgl. Rosebrock et al., 2014, S.17-18). Dies wird mit dem untenstehenden Beispiel auch für gute Leser ersichtlich.

Abbildung 6: Spiegelbild (Rosebrock et al., 2014)

3.2.3. Lesestrategien

Abbildung 7: Lesestrategien einüben (Rosebrock & Nix, 2013)

Auch die Lesestrategien gehören zur Lesekompetenz, aber was sind Lesestrategien und wozu dienen sie? Philipp und Schilcher zählen die Lesestrategien zu den hierarchiehohe Prozessen des Lesens. Im Mehrebenen- Modell gehören sie zur Prozessebene.

Lesestrategien sind Lernstrategien, die dem Leseverstehen dienen. Es wird unterschieden zwischen Lesestrategien, die absichtlich und zielgerichtet sind und den Lesefähigkeiten, die unbewusst und automatisiert ablaufen, wie das schnelle Dekodieren.

3.2.4. Lesemotivation

Abbildung 8: Leseanimation (Rosebrock und Nix, 2013)

Ein Element der Lesekompetenz, das oft vergessen geht, ist die Motivation zum Lesen. Warum Kinder und Jugendliche lesen kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Zum einen kann es eine extrinsische²⁰ Motivation sein, das Lesen wird von äusseren Faktoren fremdbestimmt. Beispielsweise in einer Unterrichtssituation in der gelesen werden muss. Es kann aber durchaus auch eine intrinsische²¹ Motivation dahinter stecken, die es erlaubt aus reinem Genuss zur eigenen Freude zu lesen (vgl. Philipp und Schilcher, 2012, S. 46-47). Es gibt verschiedene leseanimierende Verfahren und Praktiken, die das Ziel verfolgen, die Lesemotivation der Kinder zu steigern. Dazu gehören beispielsweise Buchvorstellungen, Lesenächte, Autorenlesungen, Bibliotheksbesuche etc. Das Mehrebenen- Modell von Rosebrock und Nix zeigt auf, wo, die Lesemotivation der Schülerinnen und Schüler zum Vorschein kommt. Dies passiert auf der Subjekt- und sozialen Ebene, dafür muss aber die Prozessebene bereits erfolgreich durchlaufen sein. Erst wenn, das Lesens automatisiert ist, d.h. keine auffallenden Leseschwierigkeiten mehr vorhanden sind, altersangemessene Texte mühelos und sinnkonstruierend gelesen werden können, kann Lesemotivation entstehen.

²⁰ extrinsische Motivation = Dies bedeutet, dass eine Tätigkeit ausgeführt wird, weil man sich positive Konsequenzen (Belohnung in Form von guten Noten, Lob der Lehrperson) verspricht oder weil negative Sanktionen (Bestrafung) vermieden werden wollen(vgl. Schiefele & Köller, 2010).

²¹ intrinsische Motivation = Vereinfacht erklärt: Eine Person kann den Wunsch oder die Absicht verspüren, eine bestimmte Handlung auszuführen, weil die Durchführung der Handlung (Bsp. Lesen eines Textes) an sich als interessant, reizvoll, herausfordernd etc. erscheint und folglich sozusagen als ihre eigene Belohnung fungiert (ebd.).

Zu den Teilkomponenten der Lesemotivation gehört das *Selbstkonzept*²² und die *Anschlusskommunikation*²³ beim Lesen. Beim Selbstkonzept der Subjektebene, geht es um die Art und Weise, wie das Lesen von einer Person erfahren wurde. Gab es in der Vergangenheit positive oder mehr negative Leseerlebnisse? Es geht um die eigene Fähigkeitseinschätzung dem Lesen gegenüber. Aus den gemachten Erfahrungen heraus wird ein lesebezogenes Selbstkonzept gefertigt. Die Anschlusskommunikation hingegen basiert auf der sozialen Ebene. Die Lektüre dient als Medium für den sozialen Austausch. Diese Anschlusskommunikation ist ein erfahrungs- und lebensweltbezogener Austausch über das Gelesene oder zu Lesende. Die austauschfreudige soziale Umwelt trägt stark zur Lesemotivation bei (vgl. Rosebrock & Nix, 2013, S.92-95).

3.2.5. Selbstreguliertes Lesen

Die Selbstregulation des Lesens hängt stark mit den Lesestrategien und der Lesemotivation zusammen, welche bereits genau erläutert wurden. Konkret sind Lernende mit hohen selbstregulierenden Kompetenzen nach Philipp und Schilcher (2012) in der Lage Aufgaben vorgängig zu analysieren, sich selber herausfordernde Ziele zu setzen, angemessene Strategien anzuwenden, über den eignen Lernprozess nachzudenken, Fortschritte zu bewerten und allenfalls anzupassen. Es lassen sich grundsätzlich drei Phasen für das selbstregulierende Lesen nennen. Laut Philipp und Schilcher werden diese Phasen für das Lesen wie folgt charakterisiert:

1. Vorbereitungsphase

- Analyse der Aufgabe
- Motivation aktivieren (siehe Kapitel 3.2.4. Lesemotivation)
- Strategie wählen
- Ziele setzen

2. Lesephase

- Kognitive Strategien nutzen (siehe Kapitel 3.2.3. Lesestrategien)

3. Selbstreflexionsphase

- Selbstbeurteilung vornehmen
- Auf die Leseaufgabe reagieren (vgl. ebd., 2012, S. 50-56).

²² Selbstkonzept = Einstellung gegenüber dem Lesen, beruhend auf der eignen gemachten Erfahrung damit (Rosebrock & Nix, 2013, S.9)

²³ Anschlusskommunikation = Austausch über das Gelesene mit dem Umfeld (ebd.).

4. Die Lese- Rechtschreibstörung

4.1. Begriffserklärung LRS

In diesem Kapitel sollen die heute grösstenteils verwendeten Begriffe für Störungen im Lese- und Schreiberwerb kurz thematisiert werden und es werden die Gründe erläutert warum sich die Verfasserin für den Begriff „Lese- Rechtschreibstörung“ entschieden hat. Danach wird kurz die Definition nach ICD²⁴ erläutert, welche von der WHO²⁵ verwendet wird.

Unter Fachleuten konnte man sich bislang nicht über eine einheitliche Definition von Störungen im Lese- und Schreiberwerb bei Kindern einigen. Im Volksmund wird der Begriff Legasthenie für Lese- Rechtschreibstörung oft gebraucht. Dieser Begriff Legasthenie wird von vielen Fachleuten als Sammelbegriff für verschiedene Erscheinungsformen verwendet und es werden auch viele Synonyme dafür in der Fachliteratur gebraucht. Wie z.B. Lese- Rechtschreibstörung, Lese- Rechtschreibschwäche, Lese- Rechtschreibeschwierigkeiten, Dyslexie, Teilleistungsstörung, Teilleistungsschwäche, etc. (vgl. Furrer, 2004, S.17). Bei dieser Fülle an Begriffen ist es sinnvoll sich an der internationalen Definition der WHO zu orientieren.

Warnke, Hemmiger und Plume haben sich in ihrem Buch „Lese- Rechtschreibstörung“ an der WHO Definition orientiert. Die Definition der WHO für Lese- Rechtschreibstörung lautet wie folgt:

Das Hauptmerkmal dieser Störung ist eine umschriebene und eindeutige Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, durch Visus- Probleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wiederzuerkennen, vorzulesen und die Leistungen bei Aufgaben, für welche Lesefähigkeit benötigt wird, können sämtlich betroffen sein.

Mit Lesestörn

gehen häufig Rechtschreibstörungen einher. Diese persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn im Lesen einige Fortschritte gemacht wurden. Die Leseleistungen des Kindes müssen unter dem Niveau liegen, das aufgrund des Alters, der allgemeinen Intelligenz und der Beschulung zu erwarten ist (Warnke, Hemmiger & Plume, 2004, S.1).

Der Entwicklungsstand der Lese- Rechtschreibstörung weicht also vom Entwicklungsstand des Alters und dem der allgemeinen Intelligenz deutlich ab.

²⁴ ICD = **I**nternational **S**tatistical **C**lassification of **D**iseases and Related Health Problems ; Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme

²⁵ WHO = World Health Organisation bzw. **W**eltgesu**h**nds**o**rganisation

In dieser Arbeit soll der Begriff Lese- Rechtschreibstörung nach Warnke et al. mit der WHO-Definition verwendet werden, in der Regel in der abgekürzten Form **LRS**. Dies vor allem, weil es sich um einen international bekannten und aktuellen Begriff handelt.

4.2. Geschichtlicher Hintergrund von LRS

Die Schrift ist in einigen Weltgegenden bereits seit über 4000 Jahren im täglichen Gebrauch. Es gab immer schon Menschen, welche die Schrift zu lesen und schreiben gelernt haben und dies weitgehend fehlerfrei. Davon zeugen historische Texte, die bereits einer gewissen Orthografie folgen. In früheren Jahrtausenden und noch bis vor wenigen Jahrhunderten beschäftigten sich vor allem Menschen mit dem Lesen und Schreiben, die beruflich damit zu tun hatten (Kirchenvertreter, Rechtsgelehrte), andere dagegen blieb diese Kulturtechnik gänzlich fern. Dieses Fernbleiben war damals möglich und fiel auch nicht auf, da nur wenige gut schreiben konnten und ein Leben ohne Schriftkenntnisse üblich war. In den letzten Jahrhunderten mit der Einführung der Schulpflicht, wird von allen Schülern, und damit von allen Menschen erwartet, dass sie lesen und schreiben können. Die Schriftlichkeit bekam eine immer wichtigere Bedeutung im täglichen Leben. Es gibt praktisch keinen Lebensbereich mehr, der ohne Schrift denkbar ist. Hinzu kommen die Leistungsvergleiche (PISA- Studien), die länderübergreifend Leistungsmessungen durchführen. Lese- und Rechtschreibstörungen von Kindern werden somit nicht mehr nur als individuelles Problem, sondern auch als gesellschaftliches Problem gesehen, es betrifft ganze Länder und Schulen (vgl. Thomé, 2004, S.13). Je nach Zeitepoche wurde die Lese- Rechtschreibstörung von verschiedenen Fachrichtungen behandelt. Der Begriff der Legasthenie wurde um 1916 vom Psychologen Ranschburg geprägt. Er vertrat eine *medizinische Sichtweise*. Ranschburg ging von einer Hirnschädigung aus, die für die Legasthenie verantwortlich sein sollte, da sie eine Intelligenzeinbusse zur Folge hat. Diese Sichtweise wurde in den 50er Jahren revidiert. Eine bedeutende Rolle spielte dabei die Psychologin Linder, welche die Legasthenie aus *psychologischer Sicht* betrachtet. Sie beschreibt die Legasthenie als eine spezielle, aus dem Rahmen der übrigen Leistung fallenden Schwäche im Erlernen des Lesens und indirekt im orthographischen Schreiben, bei sonst intakter Intelligenz. Linder selbst trennt von der Legasthenie alle Arten von Lese- Rechtschreibstörungen, die durch körperliche Beeinträchtigungen zum Vorschein kommen, wie z.B. eine Gehörstörung. Durch diese neue Sichtweise wurde die medizinische Sichtweise abgelöst, die als Ursache einen Intelligenzmangel vermutete (vgl. Valtin, 1970,S.15). Infolge von neuen Impulsen aus der Forschung zur Orthographietheorie und zum Schriftspracherwerb entwickelte sich in den 70er Jahren dann die *pädagogische Sichtweise*, die auf den neu entstandenen didaktischen Legasthenie-Konzepten basierte, welche aber zu kontroversen Diskussionen führte (vgl. Thomé, 2004, S.14). Seit den Neunziger Jahren hat die Legasthenie eine ungeahnte

Renaissance erlebt und gilt bis heute als ungemein, lebendiges interdisziplinäres Forschungsgebiet (vgl. Klicpera et. al., 2010, S.20).

4.3. Ursachen

Über die Ursache der Lese-Rechtschreibstörung besteht keine Einigkeit. Die Ursprünge der Forschung zur Lese-Rechtschreibstörung liegen im Ende 19. Jahrhunderts und beruhen im Wesentlichen auf zwei Impulsen, der Entwicklung der **pädagogisch-psychologischen** Diagnostik und den **Erkenntnissen der Hirnforschung**....Bis heute gibt es eine Vielzahl teilweise kontroverser Theorien zu den Ursachen der Lese-Rechtschreibstörung. Es besteht aber Konsens darüber, dass die **phonologische Informationsverarbeitung** für die Schriftsprachentwicklung und damit auch für die Entstehung von Lese-Rechtschreibproblemen, eine primäre Rolle spielt (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 14).

Die Verursachungstheorien beruhen auf der eher **pädagogisch- psychologisch** und andererseits der eher **medizinisch-psychologisch** orientierten Theorie. In der pädagogisch-psychologisch orientierten Theorie, werden Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben, als Folge einer Entwicklungsstörung gesehen, welche eine pädagogische Herausforderung darstellt. In der medizinisch-psychologisch orientierten Theorie hingegen geht man von erblich bedingten Prädispositionen hirnhysiologischer Defizite des Individuums aus, sieht hier also eher eine medizinische Ursache im Hirn (ebd).

Diese Heterogenität an Ursachentheorien hat sich bis heute gehalten. Im folgenden Abschnitt werden die bis heute bekannten möglichen Ursachen erläutert, welche sich entweder mehr der pädagogisch-psychologischen oder medizinisch-psychologisch Theorie anlehnen.

Klicpera et al. (2010) schlagen ein interaktives Modell vor, welches Ursachenfaktoren der LRS aufzeigt. Das interaktive Modell visualisiert die einzelnen biologischen, kognitiven und sozialen Faktoren in einer Grafik. In diesem Modell steht die Genetik und Hirnorganik für die biologischen Faktoren, die kognitiven Lernvoraussetzungen für die kognitiven und die Milieueinflüsse für die sozialen Faktoren. Diese einzelnen Faktoren werden in den folgenden Unterkapiteln beschrieben. Man geht davon aus, dass diese verschiedenen Faktoren in einer dynamischen Wechselbeziehung stehen (vgl. Klicpera et al.; zitiert nach Breitenbach & Weiland, 2010, S.33-38).

Abbildung 9: Interaktives Modell (Breitenbach & Weiland, 2010)

4.3.1. Biologische Ursache

Sprenger und Sprenger (2014) vergleichen um die Ursachen von LRS zu verdeutlichen, das Gehirn des Menschen mit einem Computer. Das Gehirn mit seinen einzelnen Teilen, wäre dann die Hardware²⁶ mit ihren Komponenten, die an Schnittstellen miteinander verknüpft sind. Verschiedene Befunde legen den Verdacht nahe, dass entweder die einzelnen Hardwarekomponenten nicht in Ordnung sind oder, dass eine Beeinträchtigung in der Verknüpfung der einzelnen beteiligten Komponenten bestehen könnte. Dies führt dazu, dass die Verarbeitung von Reizen länger dauert und die Erkennung eines Lautes erschwert wird (vgl. Sprenger & Sprenger, 2014, S.28- 29).

²⁶ Hardware = Vereinfacht gesagt ist die Hardware bei einem Computer alles was angefasst werden kann.

Abbildung 10: Modell zur Informationsverarbeitung im Gehirn beim Lesen und Schreiben (Sprenger & Sprenger, 2014)

Der bisherige Stand der Forschung zu den biologischen Ursachen von LRS lässt sich kurz wie folgt zusammenfassen: Es gibt Vermutungen im Hinblick auf Störungen einzelner Hardwarekomponenten. Von verschiedenen Forschern werden ausserdem bereits Hinweise auf eine beeinträchtigte Verknüpfung der einzelnen beteiligten Komponenten untersucht...Sicher ist bisher: Es gibt kein einheitliches Muster. Die individuelle Bandbreite ist gross...Diese Störungen in der Hardware des Gehirns und ihre Verknüpfungen miteinander sind höchstwahrscheinlich genetisch bedingt (Sprenger & Sprenger, 2014, S.29).

Genetische Bedingungen werden auch von Breitenbach & Erwin vermutet. Die familiäre Häufung wird als Beleg angeführt, dass bei der Entstehung von LRS eine genetische Veranlagung eine Rolle spielt. Hat ein Elternteil in der Familie LRS, so sind 40 Prozent der Söhne und 18 Prozent der Töchter ebenfalls von LRS betroffen (vgl. Breitenbach & Erwin, 2010, S.34-38). Die oben stehende Abbildung zur Informationsverarbeitung im Gehirn stellt dar, wie akustische²⁷ und visuelle²⁸ Informationen von einer Komponente im Gehirn zur nächsten weitergeleitet werden. Bei diesen Verknüpfungen der einzelnen Komponenten, wie in der Abbildung 10 ersichtlich liegt die Beeinträchtigung, die anscheinend alles verlangsamt.

²⁷ Akustische Informationsverarbeitung = Wie es in der Grafik ersichtlich ist, wird ein gehörtes Wort im Hirn weitergeleitet bzw. verarbeitet

²⁸ Visuelle Informationsverarbeitung = Ebenfalls aus der Grafik zu entnehmen ist, wird das gesehene Wort im Hirn weitergeleitet bzw. verarbeitet

4.3.2. Kognitive Ursache

Gemeint sind hier kognitive Funktionsdefizite, vor allem Defizite der phonologischen Informationsverarbeitung. Defizite der phonologischen Informationsverarbeitung werden in den folgenden drei Bereichen wahrgenommen.

- Bei der phonologischen Bewusstheit
- Beim phonologischen Arbeitsgedächtnis²⁹
- Beim schnellen Abruf aus dem Langzeitgedächtnis

Defizite der phonologischen Bewusstheit äussern sich in dem Betroffene Schwierigkeiten aufweisen beim Reimen, Silbensegmentieren und Lautieren. Beim Reimen liegt die Schwierigkeit darin, dass zum letzten Wort in einer Zeile ein dazu passendes ähnlich klingendes Wort am Ende der nächsten Zeile gefunden werden muss, damit sich die beiden Wörter reimen bzw. gleich klingen (vgl. Breitenbach & Erwin, 2010, S.34-38).

Beispiel 1:

„An der Wurst lehnt sich eine **Maus**

Und sieht richtig glücklich **aus**“

Beim Silbensegmentieren müssen alle Silben aus einem Wort heraus gehört werden, damit ein Wort in Silben aufgeteilt werden kann.

Beispiel 2:

Lokomotive= **Lo-ko-mo-ti-ve**

Polizeiauto= **Po-li-zei-au-to**

Lautieren ist im Gegensatz zum Segmentieren ein Vorgang, bei dem ein Wort in alle einzelnen Laute zerlegt wird. Es geht darum zu analysieren an welcher Stelle des Wortes sich welcher Laut befindet. Ein nächster Lernschritt wäre dann den Laut mit dem entsprechenden Buchstaben oder der entsprechenden Buchstabenkombination zu verknüpfen.

Beispiel 3:

Schlafen= 6 Laute (**Sch/ l/ a/ f/ e/ n**)

²⁹ Phonologisches Arbeitsgedächtnis = Das Kurzzeitgedächtnis wird aufgrund seiner aktiven Funktionen auch Arbeitsgedächtnis genannt (Haselhorn & Gruppe; zitiert nach Mayer, 2013, S.38)

Schwierigkeiten beim phonologischen Arbeitsgedächtnis äussern sich in einer geringen Merkspanne für Zahlen, Silben und Pseudowörter. Dies gilt ebenso für das schnelle Abrufen des Langzeitgedächtnisses. Allgemein brauchen Betroffene länger um Bilder, Zahlen oder Buchstaben zu benennen (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S.37).

4.3.3. Soziale Ursache

Soziokulturelle Ursachen werden vom Umfeld hervorgerufen. Es ist die Rede von sogenannten Kindern aus „Problemfamilien“, die aus ärmeren Elternhäusern kommen (vgl. Thomé, 2004, S.40-53). Auch Breitenbach und Weiland (2010) haben festgestellt, dass Faktoren, die mit Armut zusammenhängen können, zu Problemen beim Lesen und Schreiben in der Schule führen. Zu diesen Faktoren gehören:

- Schulbildung der Eltern
- Anzahl Bücher in der Familie „Hier fehlen präliterale Erfahrungen im Umgang mit Büchern, d.h. die Kinder erleben nur selten lesende und schreibende Eltern...“ (Günther, 2007, S. 79)
- > 3h fernsehen pro Tag
- Zeit fürs Vorlesen von Bücher bzw. Geschichten
- Nicht vorhanden sein eines festen Arbeitsplatzes zuhause
- Störungen beim Anfertigen von Hausaufgaben
- Geringe Interaktion zwischen Kind und Eltern

Neben dem familiären Umfeld ist auch das schulische Umfeld bzw. die Lehrkraft und deren Unterricht ein wesentlicher Einflussfaktor. Die Lehrkraft sollte ein ausreichendes Wissen über die Gliederung und Aufbau der Sprache sowie über den Prozess des Lese- Schreiben- Lernens haben und dementsprechend ihren Unterricht gestalten (vgl. Breitenbach & Weiland, 2010, S.38).

4.3.4. Ursachengliederung

Die vorgenannten Verursachungsfaktoren (biologisch, kognitiv, soziale Ursachen) lassen sich nun gut zu den zwei verschiedenen theoretischen Ansätzen der Forschung unterordnen:

Tabelle 1: erstellte Tabelle zur Ursachenorientierung

Pädagogisch-psychologisch- Theorie	medizinisch-psychologisch- Theorie
soziale Ursachen	biologische Ursachen, kognitive Ursachen

Nachdem die Ursachen gruppiert und sortiert wurden, ist es wichtig sich vor Augen zu führen, dass in den meisten Fällen eine Ursache allein nicht infrage kommt. LRS ist

multifaktoriell bedingt, d.h. zwei oder mehrere Ursachenbereiche bzw. ein ganzes Bündel von Faktoren sind verantwortlich für die Ausprägung von LRS (vgl. Günther, 2007, S.81).

4.4. Erscheinungsbild der LRS

Es besteht Konsens darüber, dass LRS als komplexes und vielseitiges Schwierigkeiten-Konstrukt zu verstehen ist. Bei den Schülerinnen und Schüler treten unterschiedliche Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben auf. Da verschiedene Faktoren eine LRS verursachen können, ist es sehr schwer ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten.

4.4.1. Verschieden Formen von LRS

Das heterogene Erscheinungsbild von LRS haben Klicpera et al. (2010) versucht in drei Untergruppen einzuteilen. Die erste Gruppe 1 ist durch Schwierigkeiten in unterschiedlichen Teilbereichen des Lesens und Schreibens bestimmt. Die zweite Gruppe 2 beinhaltet zwei Subtypen, einem phonologischen und einem orthografischen Subtyp. Die dritte Gruppe 3 richtet sich nach anderen Merkmalen als den Leistungen beim Lesen und Schreiben. Im folgenden Absatz werden kurz die ersten zwei Untergruppen (1 & 2) zusammengefasst. Aufgrund der mangelhaften Forschungsbefunde der letzten zwei Untergruppen (2. & 3.), welche Klicpera et al. vorgenommen haben, fokussiert diese Arbeit auf der ersten Untergruppe (Schwierigkeiten in den Teilbereichen des Lesens und Schreibens).

1. Schwierigkeiten in den Teilbereichen des Lesens und Schreibens

Es werden folgenden Teilbereiche unterschieden:

- Lesegeschwindigkeit
- Rechtschreibsicherheit
- Leseverständnis
- Schriftliche Ausdrucksfähigkeit

2. Phonologischer und orthografischer Subtyp

Im angloamerikanischen Sprachraum werden zwei unterschiedliche Formen von LRS unterschieden. Zum einen der orthografische Subtyp, der vor allem im orthografischen Wissen Probleme aufweist, jedoch die phonologische Rekodierung³⁰ gut beherrscht. Der phonologische Subtyp hingegen weist gerade bei der phonologischen Rekodierung grösste Schwierigkeiten auf. Bisher wurden jedoch solche Unterformen / Subtypen im

³⁰ Phonologische Rekodierung= Die einzelnen Buchstaben eines Wortes werden auf der Grundlage der erlernten Graphem- Phonem Korrespondenz in Laute umgewandelt und zu einer Lautfolge synthetisiert (vgl. Mayer, 2013, S.28.-29). Stückweises „Erlesen“ Buchstaben für Buchstaben bzw. Laut für Laut.

Deutschensprachraum nicht beschrieben. Dies hängt sicherlich mit der deutschen Sprache zusammen, deren Rekodierung den Kindern weniger schwer fällt.

Des Weiteren ist die Rede von einer „unspezifischen LRS“ und einer „spezifischen LRS“. Die spezifische LRS unterscheidet sich dadurch, dass zusätzlich eine Diskrepanz zur allgemeinen Intelligenz des Kindes vorhanden ist. Ob eine solche Unterscheidung überhaupt sinnvoll ist, wird nach wie vor diskutiert. Von einer grösseren Anzahl Forschern wird grosse Zurückhaltung gegenüber dieser Unterscheidung vorgenommen (vgl. Klicpera et al., 2010, S.152-164).

Die erste Gruppe beschreibt Schwierigkeiten in den Teilbereichen des Lesens und Schreibens im Zusammenhang mit LRS bei durchschnittlicher Intelligenz. Da diese Arbeit auf die Leseförderung von Kindern mit LRS fokussiert, werden nur die Schwierigkeiten, die beim Lesen aufkommen beleuchtet.

Beim Lesen werden folgende Schwächen bei LRS betroffenen Kindern beobachtet:

- Schwierigkeiten Buchstaben korrekt zu benennen
- Schwierigkeiten das Alphabet aufzusagen
- Auslassen, Ersetzen, Verdrehen oder Hinzufügen von Worten oder Wortteilen
- Niedrige Lesegeschwindigkeit
- Startschwierigkeiten vom Vorlesen, langes Zögern oder verlieren der Zeilen im Text
- Ersetzen von Wörtern durch ein in der Bedeutung ähnliches Wort
- Unfähigkeit Gelesenes wiederzugeben und Zusammenhänge zu erkennen, Schlussfolgerungen zu ziehen
- Es fällt schwer beim Lesen einzelne Laute zu verbinden. Beispielsweise wird beim Wort Sonne nur der Anfang lautiert „SO“ lautiert, das Zusammenfügen mit den nachfolgenden Lauten „NE“ misslingt
- Die Schwierigkeiten treten auch in anderen Fächern auf, das Lesen ist für den Wissenserwerb wichtig(vgl. Thomé, 2010, S.65-66)
- Stockendes Lesen ohne Fluss
- Es kommt gar zum Auslassen oder Verdrehen ganzer Buchstaben z.B. **Mond** wird zu **Mod** oder **Monb** (vgl. Jokeit und Schaumann, 2003,S.14-16)

Sprenger und Sprenger weisen zudem noch auf Begleiterscheinungen der LRS hin, wie Kopf oder Bauchschmerzen und auch ein geringes Selbstvertrauen der betroffenen Schülerinnen und Schüler (vgl Sprenger & Sprenger, 2014, S.20-21). Die oben beschriebenen Symptome sollten auch als Warnsignale dienen, um die Diagnosestellung zu verkürzen.

Ein Erfahrungsbericht einer Mutter mit einen LRS betroffenen Sohn beschreibt ihre Wahrnehmung des Leseerwerbs ihres Sohnes während des ersten Schuljahres wie folgt:

“Nach den Buchstaben kommen die Worte. Es wird alles immer unübersichtlicher. Es kommt mir vor, als sässe ich mit Jakob in einem Bummelzug und die anderen Kinder rasen im Schnellzugtempo an ihm vorbei“ (Sprenger & Sprenger, 2014, .S. 13).

5. Aktuelle Forschungsergebnisse

Nachdem der theoretische Hintergrund von LRS erläutert wurde, soll nun der aktuelle Forschungsstand zu wirksamer Förderung für Kinder mit LRS behandelt werden. Sodogé (2011) ist ebenfalls der Frage nachgegangen, wie wirksame Förderung für Kinder und Jugendliche mit LRS gestaltet werden soll, wo sie stattfinden soll und welche Berufsgruppen dafür am besten geeignet sind. Sie meint, dass dieses Thema im Laufe der mehr als 100-jährigen Auseinandersetzung mit dem Thema von den verschiedenen beteiligten Wissenschaftsdisziplinen, insbesondere der Medizin, Psychologie, der Sprachdidaktik und der Sonder- Pädagogik, immer wieder problematisiert wurde. Es existiert eine Vielzahl an Förderkonzepten mit sehr verschieden Ursprüngen. Sie gehen von unterschiedlichen theoretischen Standpunkten aus oder unterscheiden sich in ihrer Reichweite der Förderung (vgl. Sodogé in Lafranchi & Steppacher, 2011, 243- 244). Im Rahmen dieser Arbeit wurden hierzu Studien gesucht, welche sich mit der Thematik auseinander gesetzt haben. Bevor diese Forschungsstudien näher vorgestellt werden, sollten die wichtigsten Kriterien und Begrifflichkeiten von Evaluationsstudien geklärt werden.

5.1. Kriterien für Evaluationsstudien

Um die Wirksamkeit eines Förderprogramms zu analysieren, braucht es Evaluationsstudien. Wie aber sollte eine Evaluationsstudie aussehen und welche Kriterien können dazu herangezogen werden? Zunächst muss bei der Wahl eines Förderprogramms abgeschätzt werden, auf welchem **Inhaltsbereich** es wirken könnte (z.B. phonologische Bewusstheit, Leseleistung etc.). Zudem sollten in einer Evaluationsstudie mindestens zwei Gruppen von Teilnehmer untersucht werden. Die eine Gruppen wird über einen bestimmten Zeitraum hinweg mit dem zu evaluierenden Programm gefördert und die andere Gruppe nicht. Die Gruppen werden *Experimental* bzw. **Trainingsgruppe**³¹ oder **Kontrollgruppe**³² genannt. Die Kontrollgruppe sollte der Trainingsgruppe möglichst ähnlich sein, was das Alter, Klassenstufe und die Intelligenz anbelangt. Um die Wirksamkeit der Förderprogramme nachzuweisen, muss die Trainingsgruppe bessere Leistungen nach der Förderung

³¹ Trainingsgruppe= Eine Teilnehmergruppe, die während einer Studie eine Intervention bekommt, damit eine Leistungsverbesserung angestrebt werden kann.

³² Kontrollgruppe= Eine Teilnehmergruppe, die der Trainingsgruppe möglichst ähnlich ist (Alter, Intelligenz) und keine spezielle Intervention während der Studie erhält.

aufzeigen. Dies geschieht mittels sogenannten Prä- und Posttests³³. Bestenfalls ergibt sich eine signifikant stärkere Leistungsverbesserung von Prä- zum Posttest der Trainingsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe. Darüber hinaus ist es sinnvoll, wenn die **Nachhaltigkeit des Trainingseffekts** analysiert wird. Diese kann überprüft werden, wenn man die Fördereffekte auch noch nach einer gewissen Zeit messen kann (z.B. 3 Monate, ein halbes Jahr nach Abschluss der Förderung). Es ist in der Tat so, dass Trainingseffekte je länger sie zurückliegen umso geringer festgestellt werden können. Jedenfalls werden Förderprogramme, die eine gewisse Nachhaltigkeit aufweisen können, werden grundsätzlich als positiver bewertet (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S.157-160).

Zuletzt stellt sich die Frage, anhand von welchen Kriterien ein Trainingseffekt gemessen werden kann und was ein signifikanter Wert ist? Die Trainingseffekte werden mit der **Effektstärke d** ³⁴ gemessen. Philipp und Schilcher definieren die Effektstärke d als die Differenz zwischen der Trainingsgruppe und der Kontrollgruppe. Wie diese Differenz berechnet wird, zeigt ein Beispiel der Pisa-Schulformergebnisse 2009. Im Bereich Leseverstehen erzielten deutsche Hauptschüler 411 Punkte, während gleichaltrige aus den Gymnasien auf 575 Punkte kamen. Zwischen dem Gymnasium und der Hauptschule liegt also eine Differenz von 164 Punkten auf der Skala des Leseverstehens vor. Dieser Differenzwert 164 wird durch 100 geteilt und so erhält man die Effektstärke $d = 1.64$. Wann ist nun ein Effektwert signifikant stark und brauchbar? Dafür hat sich folgende Konvention eingebürgert. Liegt ein Wert bei 0.20 ist es ein kleiner Effekt, bei 0.50 ist der Effekt mittelstark und bei 0.80 gross. Der angesehene neuseeländische Bildungsforscher John Hattie hat in seiner Metanalyse (2009) neu definiert, ab wann eine Effektstärke bereits nennenswert ist. Er geht davon aus, dass der Wert $d = 0.40$ erstrebenswert ist. Er meint, dass ab diesem Stellenwert nicht mehr nur die natürlichen Entwicklungs- und Lehrkräfteffekte ursächlich seien, sondern eine Veränderung des Lernens in Form der Interventionen. So gesehen sollte der Effektwert $d = 0.40$ ebenfalls als signifikanter Wert herangezogen werden (vgl. Philipp & Schilcher, 2012, S.61).

5.1.1. Metaanalyse

In den folgenden Kapiteln werden eine Einzelstudie sowie auch Metaanalysen bzw. eine Metaanalyse und ein Review erwähnt. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle der Begriff Metaanalyse kurz erläutert werden.

³³ Prä- Posttests= Das sind Vor und Nachtests, welche den Leistungsstand vor der Studie bzw. Intervention und danach messen.

³⁴ Effektstärke d = Diese Effektstärke zeigt an, wie hoch bzw. signifikant die Resultate der Studie sind (vgl. Philipp & Schilcher, 2012,S.61).

Im Buch zur Einführung in die Metaanalyse von Fricke und Treinies, wird die Metaanalyse als Analyse der Analyse definiert. Zuerst werden verschiedene sogenannte Primäranalysen³⁵ zu einem Thema gemacht und danach kommt es zur Sekundäranalyse³⁶ bzw. Metaanalyse. Die Metaanalyse hat zum Vorteil, dass in aller Regel nur Studien berücksichtigt werden, welche die im vorherigen Kapitel genannten Kriterien erfüllen können. Zweitens werden die Effekte einzelner Studien nicht überbewertet, da bei der Sammlung ähnlicher Studien Ausreisser korrigiert werden. Die grosse Anzahl heran gezogener Studien lässt auch studienbezogene Eigenheiten vergleichen, wie z.B. die Altersgruppe, Dauer der Intervention (Phillip und Schilcher, 2012, S. 60).

Fast gleich wie eine Metaanalyse ist ein Review. Es ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung, die den Forschungsstand zu einem Thema darstellt. Eine sogenannte systematische Übersichtsarbeit (vgl. Wikipedia, 2015, Zugriff am 13.10.2015 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Review>).

5.2. Forschungsstudie zu Interventionseffekten bei LRS

In diesem Kapitel wird eine Forschungsstudie³⁷ zu Interventionseffekten von Förderkonzepten bei Lesestörungen vorgestellt und deren Effektivität erläutert. Um die Aktualität der Studien zu gewährleisten, wurden nur Studien berücksichtigt, die nicht mehr als zehn Jahre zurück lagen. Da der Schwerpunkt vieler Studien zur LRS Forschung bei der Prävention und Intervention in den ersten Schuljahren (Kindergarten, 1. Kl.) liegt, war es nicht einfach eine geeignete Studie zu finden. Die folgende Studie wurde aber mit älteren Schülerinnen und Schüler durchgeführt und war deshalb für meine Fragestellung interessant.

5.2.1. Vergleich der Interventionsprogramme

Die Zeitschrift Lernen und Lernstörungen hat im Jahr 2013 eine Studie publiziert, bei der zwei Interventionsprogramme bzw. Förderkonzepte getestet und analysiert wurden. Ziel dieser Studie war es, die Überprüfung der Wirksamkeit zweier LRS- Förderprogramme durchzuführen. Dabei wurden die nötigen Kriterien erfüllt. Prä- und Posttests sowie auch Trainings- und Kontrollgruppen waren vorhanden. Hinzu kam auch noch eine Wartegruppe³⁸, die erst nach sechs Monaten gefördert wurde. Es nahmen vier verschiedene Gruppen von Drittklässlern an der Studie teil. Zwei **Trainingsgruppen** von Kindern mit LRS, eine nicht betroffene **Kontrollgruppe** und eine LRS betroffene **Wartegruppe**.

³⁵ Primäranalyse = Eine Einzelstudie (vgl. Fricke & Treinies, 1985, S.16).

³⁶ Sekundäranalyse = Eine Analyse einzelner Studien (ebd.)

³⁷ Bezeichnung der Forschungsstudie= Interventionseffekte bei Lese- Rechtschreibstörung: Evaluation zweier Förderkonzepten unter besonderer Betrachtung methodischer Aspekte.

³⁸ Wartegruppe = Dies ist eine Teilnehmergruppe, bei der ebenfalls Förderbedarf besteht, aber zu Forschungszwecken absichtlich erst später eine spezifische Intervention bzw. Förderung erhält, um mit der Trainingsgruppe vergleichbar zu bleiben.

Die Trainingsgruppe wurde über sechs Monate zweimal wöchentlich mit einem Lese oder Rechtschreibprogramm gefördert. Diese wurde mit den beiden anderen Gruppen verglichen. Die **der Wartegruppe**, welche erst sechs Monate später gefördert wurde und einer nicht betroffenen **Kontrollgruppe**, welche während dieser Zeit keine spezifische Förderung erhielt.

rot= Kontrollgruppe, blau= Trainingsgruppe, grün= Wartegruppe

Abbildung 11: Zeitspannengrafik zur Studie

Die zwei Trainingsgruppen wurden mit unterschiedlichen Interventionsprogrammen gefördert. Um die Kinder den entsprechenden Interventionsgruppen zuzuteilen, wurden sie zu Beginn auf ihre Lese und Rechtschreibleistungen getestet. Die Erhebungsinstrumente waren der Ein- Minuten- Leseflüssigkeitstest des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests, der Leseverständnistest Elfe und der Weingartner Grundwortschatz- Rechtschreib- Test. Aufgrund der ermittelten Testergebnisse wurden die Kinder den zwei symptom-spezifischen Förderprogrammen zugeteilt. Die Posttests aller Gruppen wurden am Ende miteinander verglichen.

Bei dieser Studie wurden folgende zwei Förderprogramme getestet:

Tabelle 2: Interventionsprogramme im Vergleich

Förderprogramme	<i>Der Kieler Leseaufbau</i> (KLA)	<i>Marburger- Rechtschreibtraing</i> (MRT)
Förderbereiche	<ul style="list-style-type: none"> - Phonembasiertes Lesetraining - Trainiert Phonem- Graphem-Korrespondenz - Schreiben wird indirekt trainiert, da Wörter, die gelesen auch geschrieben werden - Ziel des Training ist automatisiertes Lesen aufbauen 	<ul style="list-style-type: none"> - Orthografisch orientiertes Regeltraining - Übung explizierter Regeln und Lösungsstrategien - Lesen wird indirekt auch trainiert, da alle Übung gelesen werden - Ziel des Trainings ist die Verbesserung der Rechtschreibleistung
Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> - Kein vorstrukturiertes Vorgehen (wurde für Vergleichbarkeit extra erstellt) - Grosse Sammlung an Spiel und Übungsmaterial, welche nach Stufen geordnet sind 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr strukturierter Aufbau anhand von 12 Kapitel

5.2.2. Durchführung

Die Förderung erfolgte in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität München. Das Förderprogramm wurde jeweils zweimal wöchentlich am Nachmittag in Kleingruppen von ca. vier Kindern von ausgewählten und geschulten Studenten der Sprachwissenschaften durchgeführt. Um personenbezogene Trainingseffekte zu vermeiden, wurden beide Programme von denselben Förderkräften durchgeführt. Für eine saubere Vergleichbarkeit mit den Interventionsgruppen ist es wichtig, dass die Kinder der Wartekontrollgruppe in der Wartezeit keine Lese- Rechtschreibförderung erhalten, weder zu Hause noch in der Schule. Die Förderprogramme sind eigentlich schon so konzipiert, dass sie mit der ganzen Klasse durchführbar wären, aber zu Studien und Beobachtungszwecken wurden sie in diesen Kleingruppensettings eingesetzt. Die Vorstrukturierung der beiden Programme ermöglichte auch ein einheitliches Vorgehen. Die Studie betont zudem, dass alle Kinder gerne und regelmässig zur Förderung kamen, die jeweils 45 Minuten andauerte (vgl. Groth, Hasko, Bruder, Kunze, Schulte- Körne, 2013, 161- 170).

5.2.3. Ergebnisse der Studie

Bei der Auswertung der Daten zeigten sich Fördereffekte sowohl bei der Gruppe, die mit dem MRT³⁹, als auch bei der Gruppe, die mit dem KLA⁴⁰ gefördert wurde. Jedoch zeigt auch die nicht geförderte Wartekontrollgruppe vergleichbare Leistungsverbesserungen. Eine Leistungsverbesserung von dieser Gruppe, war zwar zu erwarten, nicht jedoch in dem Masse wie das die Fördergruppen zeigen. Im Vergleich zur unbeeinträchtigten Kontrollgruppe wurde ebenfalls ein paralleler Entwicklungsverlauf beobachtet. Es konnte also keine Überlegenheit der Interventionsgruppen im Vergleich zu den Wartekontrollgruppen oder Kontrollgruppen festgestellt werden. Wegen der fehlenden Überlegenheit der Förderprogrammgruppen gegenüber der Wartekontrollgruppen, greift die Studie auf die Rohwertebene⁴¹ zurück, um zumindest individuelle Fördereffekte beschreiben zu können. Dabei wird betont, dass es in beiden Interventionsgruppen Kinder gab, die gut auf die Förderung ansprachen. Aufgefallen sei, dass beide Programme vor allem das Lesen gefördert haben. Ein stärkerer Effekt beim Lesen war beim KLA im Gegensatz zum MRT erwartet worden. Die möglichen Gründe für die fehlenden positiven Ergebnisse der Studie werden diskutiert. Ein Aspekt, der in der Studie angesprochen wird, ist die Wartegruppe. Ob diese tatsächlich eine unbehandelte Wartegruppe darstellt oder evtl. privat gefördert wurde. Diese Frage bleibt aber offen. Die folgende Tabelle zeigt nochmals deutlich die Ergebnisse der Prä- und Posttest der Interventions-, Kontroll- und Wartegruppen auf. Mit Hilfe der Effektstärke d lässt sich daraus ableiten, dass Fördereffekte, sowohl bei den Interventionsgruppen (MRTG; KLAG) als auch eine nicht erwartete vergleichbare Leistungsverbesserung bei den Kontroll- oder Wartegruppen vorhanden sind. Es sind signifikant hohe Effektstärken d bei allen Gruppen und gestesteten Bereichen vorhanden. Die Interventionsgruppen haben daher etwa gleich signifikante Werte erzielt, wie die Kontroll- oder Wartegruppen.

³⁹ MRT= Marburger-Rechtschreibtraining

⁴⁰ KLA= Kieler- Leseaufbau

⁴¹ Rohwertebene = Rohwerte sind unnormierte Werte und werden später in Standardwerte transformiert. Rohwerte sind z.B. die Anzahl richtig gelöster Aufgaben (vgl. Wikipedia, 2015, Zugriff am 14.10.2015 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Rohwert>).

Tabelle 3
Deskriptive Daten mit Mittelwerten (Rohwerte; Standardabweichungen in Klammern) pro Gruppe und durchgeführtem Test im Vergleich von T1 zu T2 mit Signifikanzniveau (p ; t -Test für gepaarte Stichproben) und Effektstärke (d)

	KG				MRTG				KLAG				WKG			
	Prä	Post	p	d	Prä	Post	p	d	Prä	Post	p	d	Prä	Post	p	d
Wortlesen ^a	58,0 (13,6)	73,0 (14,0)	<.001	1.3	17,7 (3,8)	30,1 (7,2)	<.001	2.1	19,4 (3,7)	33,4 (7,8)	<.001	2.2	20,5 (9,2)	29,5 (8,6)	<.001	1.7
Pseudowortlesen ^a	35,2 (42,5)	42,5 (8,4)	<.001	1.5	17,6 (4,3)	22,1 (4,3)	<.001	1.1	17,6 (5,2)	22,7 (5,1)	=.001	0.9	17,3 (6,3)	21,4 (6,9)	=.001	1.0
Leseverständnis, Wortebene ^b	37,5 (8,4)	50,5 (10,2)	<.001	1.9	18,1 (4,5)	26,0 (6,3)	<.001	1.3	19,7 (4,6)	28,3 (7,1)	<.001	1.7	18,9 (7,1)	26,8 (9,0)	<.001	1.4
Leseverständnis, Satzebene ^b	16,3 (4,0)	21,0 (2,4)	<.001	1.7	6,5 (2,3)	10,3 (3,4)	<.001	1.4	5,5 (2,0)	9,5 (3,6)	<.001	1.4	5,8 (3,3)	10,0 (4,6)	<.001	1.5
Leseverständnis, Textebene ^b	11,9 (3,8)	16,4 (2,7)	<.001	1.9	3,6 (1,0)	6,3 (2,6)	<.001	1.3	3,5 (1,5)	6,7 (2,3)	<.001	1.2	3,6 (2,2)	6,2 (2,7)	<.001	1.2
Rechtschreibung ^c	28,8 (4,7)	36,8 (3,7)	<.001	2.2	10,1 (3,8)	16,7 (6,2)	<.001	1.2	11,3 (3,2)	21,0 (6,4)	<.001	1.4	11,5 (3,6)	20,1 (6,8)	<.001	1.4

Anmerkung: ^aSLRT II (Anzahl korrekt gelesener Wörter pro Minute); ^bELFE 1–6 (Anzahl korrekter Items); ^cWRT 2 + (Anzahl korrekt geschriebener Wörter, max. 43); KG = Kontrollgruppe; MRTG = Marburger Rechtschreibtraining Interventionsgruppe; KLAG = Kieler Leseaufbau Interventionsgruppe; WKG = Wartekontrollgruppe.

Abbildung 12: Ergebnisse der Interventionsstudie (Groth et al., 2013)

Schlussfolgerung:

Ziel dieser Studie war es, die Überprüfung der Wirksamkeit zweier LRS- Förderprogramme zu überprüfen. Beide Programme erzielten zwar individuelle Fördereffekte im Bereich Lesen, aber keine signifikant höheren Werte als bei der Warte- und Kontrollgruppe. Die Studie versucht dies mit den nicht zu kontrollierbaren Förderung der Wartegruppe zu erklären, die evtl. in der Wartezeit daheim oder privat gefördert wurde (vgl. Groth et al., 2013, 161- 170).

Mannhaupt (2002) hat in seinem wissenschaftlichen Bericht verschiedene Förderkonzepte für LRS evaluiert und meint:

Selbst wenn einzelne Studien von positiven Effekten einer Intervention berichten, kann dies aus wissenschaftlicher Sicht nicht als Basis für die Verallgemeinbarkeit der berichteten Befunde dienen. Erst wenn sich in mehreren Studien vergleichbare Befundmuster zeigen, können sie als Grundlage von Empfehlungen für die Praxis herangezogen werden (Mannhaupt; zitiert nach Schulte-Körne, 2002, S.247).

Aufgrund der oben genannten These von Mannhaupt und den nicht signifikanten Fördereffekten der erwähnten Studie, wird sich diese Arbeit nicht nur auf eine Studie, sondern mehrere Analysen von Studien bzw. Metaanalysen stützen. Dies ermöglicht einen Überblick von evaluierten Förderkonzepten und wie Mannhaupt betont, kann erst dann eine Grundlage bzw. Empfehlung für die Praxis abgegeben werden (vgl. Mannhaupt; zitiert nach Schulte-Körne, 2002, S.247).

5.3. Auswertung von Metaanalysen

In diesem Kapitel werden zwei Analysen und deren Ergebnisse vorgestellt, welche die Wirksamkeit von Förderkonzepten der letzten Jahrzehnte evaluiert haben. Als erstes wird das Review von Mannhaupt aus dem Jahr 2002 vorgestellt, welche zwar etwas älter ist, aber interessante Ansatzpunkte liefert. Als Ergänzung dazu wird die neuere Metaanalyse von

Schulte- Körne aus dem Jahr 2014 erläutert. Die Erkenntnisse beider Studien werden beleuchtet und verglichen.

5.3.1. Review Mannhaupt

Mannhaupt (2002) beschreibt in seinem Forschungsbericht bzw. Review, in dem er eine Analyse der Wirksamkeit unterschiedlicher Förderkonzepte durchführte, verschiedene Merkmale, die eine wirksame Lese- Schreibförderung garantieren.

Als nachweisbar wirksam haben sich mehrere Merkmale herausgestellt. Die Förderung muss eine **Schriftsprachorientierung**, eine **Entwicklungsorientierung** und eine **Strategieorientierung** enthalten (Mannhaupt; zitiert nach, Schulte-Körne 2002, S.245).

5.3.2. Resultate des Reviews

Dies sind die Merkmale, welche eine wirksame Förderung beinhalten sollte.

Schriftsprachorientierung

Folgende Inhalte sollten im Zentrum der schriftsprachlichen Förderung stehen.

- metalinguistischen Kompetenzen⁴² (insbesondere der phonologischen Bewusstheit)
- Wortschatzerweiterung
- Buchstabenwissen
- Basale Lesefertigkeiten
- Lesegeschwindigkeit/ - flüssigkeit
- Buchstabenwissen
- Graphem-Phonem- Korrespondenz
- Dekodierstrategien
- Sichtwortschatz
- Lesestrategien
- Weltwissen
- Lesemotivation

Entwicklungsorientierung

Ausgangspunkt der Förderung muss die genaue Kenntnis des individuellen Entwicklungsstandes sein. Wo steht das Kind und wo besteht Förderbedarf? Der Lese- und Schriftspracherwerb wird als Prozess verstanden. Das bereits erwähnte Phasenmodell

⁴² Metalinguistische Kompetenzen = Dies sind Fähigkeiten, welche zur metalinguistischen Bewusstheit gehören, also die Fähigkeit, über gesprochene bzw. gelesene Sprache zu reflektieren (vgl. Mayer, 2013, S. 46).

von Firth (1986) ist hilfreich bei der Diagnostik und Förderplanung im Unterricht (vgl. Mannhaupt, zitiert nach; Sodogé, 2011, S.243-247).

Strategieorientierung

Der Lese- und Schreiberwerb ist eine kognitive Leistung, welcher ausreichende Beachtung geschenkt werden muss. Die Kinder sollen erkennen, dass die Schriftsprache eine logische Struktur hat, welche aber ihren eigenen willkürlichen Regeln gehorcht. Mittels Gesprächen über die Sprache, sollen Eltern und Lehrpersonen die Kinder zu metasprachlichen Übungen anregen und sie dabei unterstützen. Dazu gehört auch die Vermittlung von Lesestrategien, Gespräche über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Graphem⁴³ und Phonem⁴⁴ (ebd.).

5.3.3. Metaanalyse Schulte- Körne

Gerd Schulte- Körne leitet die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Physiotherapie der Ludwig- Maximilian Universität München, ist dort im Beirat des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie vertreten und hat zum Thema LRS schon viele Bücher verfasst, und Studien geführt. Er gilt als Koryphäe auf diesem Gebiet.

Die Verfasserin hat versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen, um mehr über die aktuelle Metaanalyse in Erfahrung bringen zu können, leider blieb dies aber erfolglos. Deshalb beziehen sich die Erläuterungen nur auf ein Zeitungsinterview mit ihm und die wichtigsten Informationen aus der Studie selbst. Zum Thema LRS- Förderung hat Schulte-Körne festgestellt, dass Wissenschaftler eine breite Palette von Methoden zur LRS Förderung entwickelt haben, die auf ganz unterschiedlichen Wegen die Lese- Schreibfähigkeit verbessern sollen. Er ist auf 20 verschiedene Förderansätze gestossen! Eltern, Pädagogen und Wissenschaftler waren bislang ratlos, wenn es um die Wahl der richtigen Förderung bei LRS ging. Es gab bislang keine solide Basis zu wirksamen LRS- Fördermethoden. Noch immer gibt es wenig Anhaltspunkte, welche Förderung bzw. welches Förderprogramm funktioniert und welches nicht. In der Fachliteratur sind keine einheitlichen Aussagen zu finden. Schulte- Körne erwähnt dies, um seine Metaanalyse zu begründen. Im Interview mit der Journalistin Jimenez in der Zeitung „Die Welt“ sagt er: „Deswegen war es so wichtig, einmal genau hinzusehen, welche Erkenntnisse wir nach 40 Jahren Forschung inzwischen wirklich haben“ (Schulte- Körne; zitiert nach, Jimenez, 2014, Zugriff am 16.09.2015 unter www.welt.de/gesundheit/psychologie/article125594187/Nur-eine-Methode-hilft-bei-Legasthenie-wirklich.html).

⁴³ Graphem = Es handelt sich dabei um Buchstaben oder Buchstabengruppen, die mit einem Phonem bzw. Laut korrespondieren (vgl. Costard, 2007, S.4).

⁴⁴ Phonem = Costard definiert das Phonem als die kleinste Lauteinheit (Costard, 2007, S.12) Damit ist die lautgetreue Wiedergabe von Buchstaben gemeint.

Das Forscherteam von Schulte- Körne sammelte alle verfügbaren Veröffentlichungen über Methoden zur LRS Förderung aus weltweiten Fachmagazinen und bat auch andere Forscher auf diesem Gebiet Informationen zu Trainings zur Verfügung zu stellen. Dabei sollte es sich um Trainings handeln, die sich nicht ausschliesslich als brauchbar erwiesen, sondern auch solche, die bei den Versuchen als unbrauchbar eingestuft wurden. In die Metaanalyse wurden schliesslich alle Studien miteinbezogen, welche den relativ hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügten. (vgl. Schulte- Kröne; zitiert nach, Jimenez, 2014, Zugriff am 16.09.2015 unter www.welt.de/gesundheit/psychologie/article125594187/Nur-eine-Methode-hilft-bei-Legasthenie-wirklich.html).

Variable	Value	N	g ¹	95% CI		Heterogeneity			Significance			
				Lower	Upper	Q	df	p	I ²	Q	df	p
Treatment approach	Phonemic awareness instruction	3	0.279	-0.244	0.802	3.663	2	0.160	45%	3.164	6	0.788
	Phonics instruction	29	0.322	0.177	0.467	26.810	28	0.529	0%			
	Reading fluency training	5	0.301	-0.105	0.707	1.389	4	0.845	0%			
	Reading comprehension training	3	0.177	-0.181	0.535	0.525	2	0.769	0%			
	Auditory training	3	0.387	-0.065	0.838	2.053	2	0.358	3%			
	Medical treatment	2	0.125	-0.072	0.322	1.331	1	0.249	25%			
	Coloured overlays	4	0.316	-0.012	0.644	0.885	3	0.829	0%			

doi:10.1371/journal.pone.0089900.t001

Abbildung 13: Ergebnisse der Metaanalyse Schulte- Körne (Galuschka et al., 2014)

Im englischsprachigen Forschungsmagazin „PLOS One“, in dem die Metaanalyse⁴⁵ von Schulte-Körne erschien, wird darauf hingewiesen, dass nur 22 verschiedene Studien den wissenschaftlichen Ansprüchen genügten, um in die Metaanalyse aufgenommen zu werden. Aus diesen 22 Studien resultieren 49 Studiengruppen, dazu gehören Trainingsgruppen und Kontrollgruppen. Die Trainingsgruppen umfassten 1138 und die Kontrollgruppen 764 Teilnehmer. In der oben stehenden Tabelle sind die Ergebnisse dargestellt. Darin sind mehrere Variablen aufgeführt:

Value dient der Beschreibung der Fördermethoden, **N** bezeichnet die Anzahl dieser Förderstudien und **g¹** bezeichnet diese Studie als die Effektstärke, die normalerweise als *d* bezeichnet wird. Wie es aus der Ergebnis- Tabelle (Abbildung 13) zu entnehmen ist, wurden fünf Leseflüssigkeitsstudien⁴⁶, drei Studien zur phonologischen Bewusstheit⁴⁷ drei Leseverständnisstudien⁴⁸, 29 Phonem- Instruktionsstudien⁴⁹, drei Studien zur auditiven

⁴⁵ Englische Bezeichnung der Metaanalyse = *Effectiveness of Treatment Approaches for Children and Adolescents with Reading Disabilities*, d.h. Effektive Förderansätze für Kinder und Jugendliche mit Leseschwierigkeiten

⁴⁶ Leseflüssigkeit = engl. Übersetzung „reading fluency“

⁴⁷ Phonologische Bewusstheit = engl. Übersetzung „Phonemic awareness“

⁴⁸ Leseverständnis = engl. Übersetzung „reading comprehension“

Wahrnehmung⁵⁰, zwei Studien mit medikamentöser Behandlung⁵¹ und vier Studien zur visuellen Wahrnehmung⁵² berücksichtigt (vgl. Galuschka, Ise, Krick, Schulte- Kröne, 2014, Zugriff am 16.09.2015 unter <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.008990>).

Die Gruppen, die nicht auf der kognitiv- sprachlichen Ebene gefördert wurden, fokussierten entweder die auditive oder visuelle Wahrnehmungsförderung. Um die Konzentrationsfähigkeit beim Lesen verbessern zu können, wurde eine Gruppe sogar nur medikamentös behandelt. Bei diesen Gruppen, ging man von biologischen Ursachen aus, die zu Einschränkungen in der Konzentrationsfähigkeit führen. Die auditive Förderung hatte zum Zweck, die Fähigkeit lautliche Segmente der Sprache besser unterscheiden zu lernen. Die Schulung des Gehörs erfolgte durch Vorspielen von Tönen, die erkannt werden sollten. Die visuelle Förderung wurde mit farbigen Brillen (coloured overlays) angegangen. Durch den Farbkontrast den die Brillen bewirkten, sollten störende Frequenzen herausgefiltert werden, welche beim Lesen möglicherweise ablenken. In den Bereich der visuellen Förderung gehörte auch das Lesen mit Hilfe von Prismen. Diese Fördermethode hatte zum Ziel, die Augenbewegungen der Lesenden zu beeinflussen.

5.3.4. Resultate der Metaanalyse Schulte- Kröne

Zusammenfassend hat die Metaanalyse ergeben, dass erschreckend viele Methoden zur Verfügung stehen, diese aber nur bis zu einem gewissen Grad auch effektiv sind. Beim ersten durchlauf der Metaanalyse entstand die oben stehende Tabelle, danach wurden drei Studien aus der Metaanalyse ausgeschlossen, weil sie keine standardisierten Messungen beinhalteten. Der Ausschluss dreier Studien bewirkte, dass sich die Resultate sich verschoben und die Phonics- Instrucion- Methode sogar die höchste Effektstärke $g = 0.424$ von allen erzielte. Davor hatte sie nur 0.322 erreicht, was aber ebenfalls bereits einen leichten Effekt aufzeigt. Die Effektstärke 0.424 ist jedoch einer mittelstarken Effektstärke zuzuordnen (vgl. Galuschka et al., 2014, Zugriff am 16.09.2015 unter <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.008990>). Hattie erachtet aber die Effektstärke **0.4** bereits als erstrebenswert, sie gilt also auch als signifikant (vgl. Philip & Schilcher, 2012, S.61). Der Effektwert der Phonics- Instruction- Methode würde also in einer Hattie- Studie als hohe Effektstärke gelten. In der Metaanalyse werden die positiven Resultate der Phonic- Instruction- Methode wie folgt beschrieben:

⁴⁹ Phonem Instruktionen = engl. Übersetzung „**phonics instruction**“

⁵⁰ Auditives Wahrnehmungstraining = engl. Übersetzung „**auditory training**“

⁵¹ Medikamentöse Behandlung = engl. Übersetzung „**medical treatment**“

⁵² visuelle Wahrnehmungstraining mit **farbige Brillen** = engl. Übersetzung „**coloured overlays**“

„At the current state of knowledge, it is adequate to conclude that the systematic instruction of letter- sound- correspondences and decoding strategies, and reading activities is the most effective method for improving literacy skills of children and adolescents with reading disabilities⁵³.“ (ebd., 2014, Zugriff am 9.10.2015 unter <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.008990>, S.9). In dem bereits oben erwähnten Artikel in der Zeitung „Die Welt“ fasst Schulte- Körne die Ergebnisse ebenfalls zusammen. Bei der effektivsten Methode, handelt sich hier also um eine aus dem englischsprachigen Raum stammende Methode, die mehrere Elemente kombiniert. Hierbei geht es vor allem um das intensive Üben der Laut- Buchstaben- Zuordnung zusammen mit einem kontinuierlichen Training des Leseflusses (vgl. Schulte- Körne; zitiert nach, Jimenez, 2014, Zugriff am 16.09.2015 unter www.welt.de/gesundheit/psychologie/article125594187/Nur-eine-Methode-hilft-bei-Legasthenie-wirchlich.html). Bei der Metanalyse von Schulte- Kröne ist zu beachten, dass die jeweiligen Altersstufen, welche die verschiedenen Förderprogramme ansprechen nicht im Vordergrund standen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die positiv evaluierte englische Phonics- Instruction- Methode bereits in verschiedenen Ländern getestet wurde: „The treatment approach phonics instruction hat not only been evaluated in English-speaking countries, but also in Spain, Finland, and Italy“ (ebd., 2014, Zugriff am 9.10.2015 unter <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.008990>, S.9).

Die Phonics- Instruction- Methode wurde demnach in verschiedenen Ländern getestet, ist aber im deutschen Sprachraum weitgehend unbekannt. Deshalb bleibt offen, ob die Methode die gleichen Effekte in allen bzw. der deutschen Sprache erzielen kann.

Phonics- Instruction- Methode

Im englischsprachigen Raum sind verschiedene methodische Ansatzweisen von Phonics- Instruction vorhanden. Die amerikanische Lesekommission, der sogenannte „National Reading Panel“, hat deshalb basierend auf ihren eigenen Studien definiert, welche Ansätze die Phonics- Instruction- Methode beinhalten muss, damit sie wirksam ist. Die Verfasserin hat hierzu die Kriterien aus dem Englischen übersetzt:

⁵³ Deutsche Übersetzung = Zum jetzigen Wissenstand ist die adäquate Schlussfolgerung, dass eine systematische Buchstaben-Laut- Korrespondenz- Instruktion ,Dekodierstrategien und Leseaktivitäten die effektivsten Methoden sind, um die Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu steigern.

Kriterien zur Methode:

- Am Anfang einer Lektion sollte jeweils der Zweck und das Ziel der Übungen bekannt gegeben werden.
- Es sollten Visualisierungshilfen angeboten werden.
- Das explizite Dekodieren von Wörtern bzw. die Buchstaben-Laut- Zuordnung wird verlangt.
- Das explizite Zerlegen von Wörtern in Wortteile oder in einzelne Laute wird verlangt .
- Es sollten Übungssituationen eingeplant werden, die den Kindern die Möglichkeit geben, ihre Fertigkeiten zu trainieren, in dem sie altersentsprechende Texte lesen. Dabei sollte es geführte und unabhängige Phasen geben.
- Das Lesen von Texte sollte sich auch auf weitere Textsorten ausdehnen und verschiedene Leseaktivitäten beinhalten.

(vgl. National Evaluaton Series. Zugriff am: 6.10.2015 unter http://wps.prenhall.com/chet_nes_v2bridgedemo_1/185/47611/12188653.cw/index.html)

Das Besondere an dieser angloamerikanischen Methode ist, dass sie auch die Lehr- bzw. Förderlehrperson fokussiert wird. Die Methode heisst Phonics- Instruction, was auf Deutsch übersetzt so viel heisst wie, phonetische- Anweisungen. Diese Anweisungen liegen in der Hand der Lehrperson. Es geht darum, dass die Lehrperson bzw. Förderlehrperson dafür verantwortlich ist, die phonologische Informationsverarbeitung explizit zu trainieren und darauf aufmerksam zu machen, wie die Sprache aufgebaut ist. Auch die Klärung der Ziele zu Beginn, gibt die Lehrperson eine klare Strukturierung vor und dient der Motivation der Schülerinnen und Schüler, wenn für sie die Zielerreichung nachvollziehbar ist. Die Methode orientiert sich an der phonologischen Informationsverarbeitung, in dem sie durch eine kombinierte Förderung die phonologische Bewusstheit und die Zugriffsgeschwindigkeit des Arbeitsgedächtnisses trainiert. Das phonologische Arbeitsgedächtnis wird ebenfalls in freien Lesesequenzen angewendet und trainiert. Diese Methode beinhaltet daher ein intensives Üben der Buchstaben- Laut- Zuordnung, ein kontinuierliches Training des Leseflusses und die Zerlegung von Wörter in Silben und deren einzelnen Laute. Es ist nicht verwunderlich, dass es sich um eine im englischsprachigen Raum entwickelte Methode handelt. Gerade in der englischen Sprache ist die Buchstaben- Laut- Zuordnung schwierig, da das englische Schriftbild weniger gut als in der deutschen Sprache phonetisch⁵⁴ wiederzugeben ist. Dies erklärt, weshalb die Phonics- Instruction- Methode stark darauf fokussiert ist.

⁵⁴ Phonetisch = Costard definiert das Phonem als die kleinste Lauteinheit (Costard, 2007, S.12) Deshalb ist mit phonetisch die Lautgetreue Wiedergabe von Buchstaben gemeint.

5.4. Wirksame Förderung

Vergleicht man beide oben beschriebenen Analysen von Mannhaupt und Schulte- Körne stellt man fest, dass sie sich in gewissen Punkten gleichen. Die beschriebenen Analysen lassen darauf schliessen, dass eine effektive Förderung mehrere Teilkomponenten beinhaltet sollte. Im Forschungsbericht von Mannhaupt werden bloss Merkmale genannt (*Schriftsprachorientierung, Entwicklungsorientierung, Strategieorientierung*), die eine effektive Förderung garantieren. Im Vergleich liefert die Metaanalyse von Schulte- Körne bereits konkrete Angaben zu wirksamen Fördermethoden. Es wird eine Fördermethode genannt, welche mehrere Elemente zusammenfügt, die sogenannte Phonics- Instruction- Methode, welche die Elemente Laut- Buchstaben- Zuordnung und Leseflüssigkeitstraining kombiniert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses kombinierte Förderprogramm sich mit dem einen Merkmal effektiver Förderung von Mannhaupt deckt. Dabei handelt es sich um das Merkmal **Schriftsprachorientierung**, welches auch darauf abzielt verschiedene Teilbereiche der Lesekompetenz zu fördern. Nun stellt sich die Frage, wie können die anderen zwei Merkmale effektiver Förderung (**Entwicklungsorientierung, Strategieorientierung**) ebenfalls in diese kombinierte Fördermethode integriert werden, damit ein Optimum an wirksamer Förderung geschaffen werden kann? Das Merkmal der Entwicklungsorientierung bzw. die Kenntnis des individuellen Entwicklungsstandes ist Teil der förderdiagnostischen Arbeit einer SHP und gehört zum förderdiagnostischen Ablauf. Die SHP macht bei Kindern mit Förderbedarf eine Problemanalyse, um die Förderung dem Entwicklungsstand anzupassen. Das letzte Merkmal der Strategieorientierung lässt sich ebenfalls in die kombinierte Förderung einfügen. Während es bei der kombinierten Förderung um Lesekompetenzen geht, die trainiert werden sollen, will die Strategieorientierung, dass darüber nachgedacht und gesprochen wird, was gerade gelesen oder geübt wurde, welche Auffälligkeiten oder Gemeinsamkeiten vorkamen. Dies kann unter Schülerinnen und Schüler, mit Begleitung von Eltern oder Lehrpersonen geschehen. Diese metasprachlichen Übungen sollten zum Habitus werden und jeweils zum eigentlichen Training als Abschluss integriert werden. Die Phonics- Instruction- Methode empfiehlt bereits zu Beginn des Trainings über den Sinn und Zweck der Übungen mit den Schülerinnen und Schüler zu sprechen. Die Methode verlangt also ebenfalls metakognitive Prozesse zu verbalisieren, sollte aber mit einer, wie bereits erwähnten metasprachlichen Reflexion enden.

5.5. Massnahmen und Förderprogramme

Nachdem die beschriebenen Studien vergleichbare Befundmuster aufzeigen, können sie als Grundlage bzw. Empfehlung für die Praxis herangezogen werden. In diesem Kapitel werden nun Empfehlungen für geeignete deutschsprachige Förderprogramme gegeben, welche in der Praxis einsetzbar wären.

Da sich viele Fördermethoden bzw.-programme nicht immer für ein Klassensetting eignen und nur als Einzelförderung durchführbar sind, sollten sie bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie im Klassenverband einsetzbar sind:

Kriterien an ein Förderprogramm für den Einsatz mit der ganzen Klasse:

- *Es sollte verschiedene Niveaustufen anbieten.*
- *Es sollte nach einer Einführungsphase von den Kindern selbstständig bearbeitet werden können.*
- *Es sollte einfach verständliche Abläufe, welche schnell zum Habitus werden beinhalten.*
- *Es sollte für die entsprechende Altersklasse ansprechend sein.*
- *Es sollte keinen grossen zusätzlichen Aufwand für die Klassenlehrperson sein.*
- *Alle Kinder sollten gleichzeitig am Förderprogramm arbeiten können, Einzelsettings sollten nicht nötig sein.*

Bevor Förderprogramme im Klassenunterricht eingesetzt werden, müssen aber Massnahmen ergriffen werden, die dazu dienen den Entwicklungsstand im Bereich Lesen der Schülerinnen und Schüler genau einstufen zu können. Dazu sind neben Unterrichtsbeobachtungen, sogenannte Lesescreenings⁵⁵, welche sich an einer Norm orientieren von grossem Nutzen. Es gibt eine Fülle an Lesescreenings, welche verschiedene Teilkomponenten des Lesen messen und mit einer evaluierten Norm vergleichen. Hier stellt sich ebenfalls die Frage, welche dieser Lesescreenings eignen sich für die Mittelstufe und sind im Rahmen des Klassenverbands einsetzbar?

Kriterien für Lesescreenings:

- *Screening sollte mit der ganzen Klasse gleichzeitig durchführbar sein.*
- *Keine zulange Bearbeitungsdauer.*
- *Inhalte sollten für Schülerinnen und Schüler gut verständlich sein.*
- *Screening muss für die Klassenstufen 4-6 einsetzbar sein.*

Die genannten Kriterien haben dazu beigetragen zwei geeignete Lesescreenings und Förderprogramme für die Mittelstufe zu finden, welche in der Folge beleuchtet werden.

⁵⁵ Lesescreening = Lernstandserfassung im Bereich Lesen

5.5.1. Lesescreenings

Würzburger Leise Leseprobe (WLLP)

Zielsetzung:

Die WLLP ermöglicht Kinder im gesamten Klassenverband hinsichtlich ihrer Leseleistung zu testen. Es ist eine Art Grobsieb, mithilfe dessen sich Leseschwache Schülerinnen und Schüler herausfiltern lassen. Im Gegensatz zu den meisten Lesescreenings, erfasst es das leise Lesen, was einer natürlichen Lesesituation entspricht und nicht das laute Vorlesen. Die WLLP geht von der Lesegeschwindigkeit aus, welche als basale Fertigkeit der Lesekompetenz gilt und somit eine bedeutsame Komponente des späteren Leseverständnisses darstellt. Das Lesetempo bzw. die Dekodiergeschwindigkeit ist in der WLLP eine bedeutende Variable.

Abbildung 14: Würzburger Leise Leseprobe

Affe				
Mond				
Giraffe				
Kirsche				
Schultüte				
Roller				
Fußball				
Brot				

Abbildung 15: Beispiel aus Würzburger Leise Leseprobe

Anwendungszeitraum:

Die WLLP kann ab dem Ende des ersten Schuljahres bis zum Ende des vierten Schuljahres angewendet werden. Die Leseentwicklung von Kindern lässt sich somit über mehrere Jahre hinweg dokumentieren.

Durchführungsdauer:

Die WLLP ist sehr zeitökonomisch und erlaubt die Testung einer grösseren Gruppe bzw. einer ganzen Klasse. Es ist mit einem Zeitaufwand von 15 Minuten zu rechnen (vgl. Küspert & Schneider, 1998, 7-9).

Salzburger Lese- Screening (SLS)

Abbildung 16: Salzburger Lese-Screening

Zielsetzung:

Das SLS prüft ebenfalls die Lesegeschwindigkeit bzw. Dekodiergeschwindigkeit und soll somit allfällige Leseschwächen erkennen. Die Lernenden lesen für sich inhaltlich einfache Sätze und bewerten diese nach ihrer inhaltlichen Korrektheit. Ist die Automatisierung von basalen Lesefertigkeiten schon gefestigt, so kann ein Kind ganze Schriftwörter oder Wortteile abspeichern und sogleich auf einen Blick wiederkennen. Das Lesetempo ist bei Kindern, die diese Lesefertigkeit nicht automatisiert haben massiv langsamer. Das Wortlesen ist eine zentrale Komponente der basalen Lesefertigkeit. Starke Leserinnen und Leser müssen Wörter nur für eine kurze Zeit fixieren, langsame hingegen vergleichsmässig länger (Auer, Gruper, Mayringer, Wimmer, 2005, S.6-7).

Zuckerwatte ist klebrig und schmeckt süß.	✓	✗
Jemand, der Bücher schreibt, ist ein Sänger.	✓	✗
Ein Löwenzahn ist eine fleischfressende Pflanze.	✓	✗
Eine Woche hat sieben Tage.	✓	✗
Auf der Tafel schreibt man mit Kreide.	✓	✗
Elefanten sind große, schwere Tiere mit einem langen Rüssel.	✓	✗
Eskimos leben in der australischen Wüste.	✓	✗
Äpfel, Birnen und Kirschen wachsen auf Bäumen.	✓	✗
Von einer Uhr kann man ablesen, wie schwer man ist.	✓	✗
Mit einer Fernbedienung kann man telefonieren.	✓	✗
In einem Supermarkt kann man viele verschiedene Dinge kaufen.	✓	✗
Im Badezimmer findet man immer eine Straßenlaterne.	✓	✗
Markus ist ein bekannter Mädchename.	✓	✗
Manche Leute haben Kontaktlinsen statt einer Brille.	✓	✗
Zum Zähneputzen verwendet man am besten eine Zahnbürste.	✓	✗

Abbildung 17: Beispiel zum Salzburger Lesescreening für die Klassenstufen 5-8 (ebd.)

Anwendungszeitraum:

Das SLS ist so konzipiert, dass es ist ab der 5. Klasse bis in die Oberstufe angewendet werden kann. Dies ermöglicht ebenfalls eine Dokumentation der Leseleistung über einen längeren Zeitraum, hier von der Mittstufe bis zur Oberstufe.

Durchführungsdauer:

Auch das Salzburger Lese- Screening nimmt nur wenige Minuten in Anspruch nimmt und kann mit allen Schülerinnen und Schülern der Klasse gleichzeitig durchgeführt werden.

5.5.2. Förderprogramme

Die Wahl der ausgewählten Förderprogramme bzw. Methoden wurden im Rahmen dieser Arbeit sehr sorgfältig getroffen. Es wurden aktuelle Analysen zu effektiv wirksamen Förderkonzepten sowie praktische Kriterien für die Handhabung in der Praxis miteinbezogen. Im diesem Kapitel werden genau solche Förderprogramme bzw. Methoden zur Leseförderung vorgestellt, die sich auch gut miteinander kombinieren lassen. Als erstes wird die Methode „*Lautlesetandem*“ und später das Förderprogramm „*Lesen das Training*“ erläutert. Beide Förderkonzepte entsprechen den Merkmalen effektiver Förderung. Auch die aus der Metaanalyse resultierende Methode „*Phonics- Instruction*“ lässt sich anhand dieser

Förderkonzepte umsetzen. Hinzu kommt, dass beide ausgewählten Förderkonzepte bereits in Studien als wirksam bewertet wurden.

5.5.3. Lautleseverfahren

Das Lautleseverfahren ist eine Übungsmethode, die aus der angloamerikanischen Leseforschung kommt und auf verschiedene Arten umgesetzt werden kann. Dabei lesen Kinder und Jugendliche nach verschiedenen Prinzipien laut oder halblaut vor. Im Gegensatz zum stillen Lesen müssen die Kinder den Leseprozess sichtbar machen. Die kognitiven Teilprozesse des Lesens, sind beim stillen Lesen unsichtbar und werden im Kopf des Lesenden vollzogen, das laute Lesen fordert die Verbalisierung und macht diese Prozesse sichtbar bzw. hörbar. Lautleseverfahren verfolgen primär nicht das Ziel der tiefen Auseinandersetzung mit dem gelesenen Text, sondern viel mehr das Wahrnehmen der lokalen Zusammenhänge der einzelnen Sätze im Text und der Satzteile. Dabei wird das Dekodieren und Artikulieren trainiert. Die Leseflüssigkeitsförderung ermöglicht aber auch mit der Zeit einen Brückeneffekt zum Leseverstehen. Es handelt sich hierbei um einen Transfer von hierarchieniedrigen zu hierarchiehoher Prozessen. Es wird aktiv mit Unterstützung einer Lehrkraft oder einer kompetenten Mitschülerin oder Mitschüler an der Leseflüssigkeit gearbeitet. Lautleseverfahren weisen zwei Merkmale auf:

- Es sind standardisierte Übungsverfahren, bei denen laut bzw. halblaut vorgelesen wird.
- Leseschwache Schülerinnen und Schüler werden jeweils von einem kompetenten anderen begleitet.

(vgl. Rosebrock et al., 2014, S.20-25).

5.5.4. Lautlesetandem

Das Lautlesetandem ist eine von vielen Lautleseverfahren. Es ist eine kooperative Methode, bei der ein besserer mit einem schwächeren Leser zusammen liest. Die Methode spricht vom sogenannten „*Tutor*“ und „*Tutanden*“, die einen eng vorstrukturierten Leseablauf befolgen. Es handelt sich dabei um einen relativ simplen Ablauf, der einer sauberen Einführung bedarf, dann aber relativ einfach von den Schülerinnen und Schüler übernommen werden kann. Die Methode schlägt vor, bei der Benennung „*Tutor*“ und „*Tutanden*“ die Parallele zum Sport zu ziehen und stattdessen die Bezeichnung „*Trainer*“ und „*Sportler*“, zu verwenden. Die Lehrperson wählt niveaugerechte Texte aus und überwacht das Training fortlaufend (ebd.). Mögliche Textbeispiele für das Lautlesetandem (auf Mittelstufenniveau) sind im Anhang 3 zu finden.

Abbildung 18: Lautleseverfahren (Uni Frankfurt am Main)

Die Lesekondition⁵⁶ bzw. das Lesetempo muss von Beginn an gemessen werden, um Ausgangsbedingungen ermitteln und festlegen zu können, wer Trainer und Sportler sein wird. Siehe Anhang 1: Tabelle zur Einteilung des Lautlesetandems.

Der Grundablauf der Methode gestaltet sich wie folgt:

1. Trainier und Sportler setzen sich dicht nebeneinander.
2. Bevor sie synchron zu lesen beginnen, zählen sie bis drei und beginnen.
3. Das Lesetempo gibt der Sportler vor.
4. Bei einem Lesefehler wird das Synchronlesen durch den Trainier unterbrochen.
5. Bei Selbstkorrektur des Sportlers wird anschliessend vom Satzanfang an weitergelesen.
6. Wenn keine Selbstkorrektur nach 4 Sek. erfolgt, verbessert der Trainier den Lesefehler in dem er es richtig liest und unterstreicht die entsprechende Textstelle.
7. Wurde der Text mehr als vier Mal gemeinsam gelesen und fühlt sich das Team sicher, kommt es zur Lesekontrolle vor der Lehrperson. Diese beurteilt dann, ob der nächste Text gelesen werden kann.
8. Wenn sich der Sportler sehr sicher fühlt, kann er dem Trainer ein Zeichen geben und allein vorlesen. Der Trainier achtet nur auf mögliche Fehler und liest mit dem Finger mit.

⁵⁶ Lesekondition = Anhand einer Lese- Lernstandserfassung wird die Leseleistung bzw. Kondition gemessen. Diese zeigt auf, wie viel und wie genau in einer bestimmten Zeitspanne gelesen werden kann.

Abbildung 19: Trainingsroutine Ablauf (Rosebrock et al., 2014)

Trainer – Sportler

Abbildung 20: Trainer- Sportler (ebd.)

Die Sportmetaphorik des Lautlesetandems soll helfen, dass das Lesetraining nicht als etwas Abstraktes wahrgenommen wird. Den Schülerinnen und Schülern wird bewusst gemacht, dass Fehler zu machen normal ist und in den Alltag eines Teams gehört. Der Teamgedanke soll auch motivieren und den sportlichen

Ehrgeiz in den Kindern wecken. Zudem kommt hinzu, dass die Rollenverteilung

von Lesetrainer und Sportler somit auf mehr Akzeptanz stösst, da auch die besten Sportler trainieren müssen. Die Leistungskontrollen durch eine Lehrperson sind ebenfalls durch die Sportmetaphorik erklärbar und es ist für die Kinder verständlich, dass die Leistung von Sportlern regelmässig gemessen wird (vgl. Rosebock et al., 2014, 97-103).

5.5.5. Lesen das Training

Das zweite sich eignende Förderkonzept heisst *Lesen. Das Training*. Das Förderkonzept *Lesen. Das Training* ist von der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz im Rahmen des Schweizer Forschungsprojekt „Lese und Schreibkompetenzen fördern“ entwickelt und erprobt worden. Weiterführende Informationen dazu sind zu finden unter:

www.zentrumlesen.ch/projekte oder direkt unter:

<http://www.fhnw.ch/ppt/content/prj/T999-0224/?searchterm=Lesen%20das%20training>.

Lesen. Das Training ist ein umfassendes Förderprogramm, das Fördermaterial von der Unter- bis zur Oberstufen umfasst. Es hat zum Ziel, durch ein systematisches Lesetraining gezielt die einzelnen Teilkompetenzen des Lesens zu trainieren. Die einzelnen Teilkompetenzen werden anhand einer vielfältigen Palette an Übungsmaterial auf- und ausgebaut. (vgl. Bertschi- Kaufmann, Hagendorf, Kruse, Rank, Riss, Sommer, 2012, S.10-15).

Abbildung 21: Titelbild, *Lesen. Das Training*.

Abbildung 22: Übungsmaterial zu *Lesen. Das Training* (Bertschi- Kaufmann et al., 2012)

Abbildung 23: Übungsheft Fertigkeiten

Im Unterschied zum Lautlesetandem, verbindet dieses Förderprogramm gleich drei Übungsdimensionen in einem. Es trainiert die Lesefertigkeit, die Leseflüssigkeit und die Lesestrategien. Diese Übungen sind auf drei in sich geschlossene Übungshefter aufgeteilt. Aufgrund der Studienergebnisse (siehe Kapitel 5.3.4) zur Metaanalyse von Schulte- Körne, werden im Rahmen dieser Arbeit, aber nur zwei Teilbereiche, die der Lesefertigkeit und -flüssigkeit genauer beschrieben. Da nur sie die vorgegeben Kriterien der Phonics-Instruction- Methode zu effektiver Leseförderung erfüllen. Das Lesetraining kann im normalen Deutschunterricht oder im Rahmen individueller Förderung durchgeführt werden (vgl. Rosebrock et al., 2014, S.45-46).

Das Übungsheft zum Teilbereich Fertigkeiten trainiert die eher technischen Basisfertigkeiten des Lesens. Es hat zum Ziel die Wahrnehmung auf der Buchstaben-, Wort-, Satz- und Textebene gezielt zu verbessern, indem die Übungen zur Automatisierung von einfachen Lesevorgängen führen. Wie beim Sport erfolgt auch hier eine vorherige Aufwärmung statt. Es gibt ein sogenanntes Fitness- Training für die Augen, damit die Lernenden sich immer wieder von neuem auf die Übungen vorbereiten bzw. aufwärmen können. Zu den Basisfertigkeiten zählt das Dekodieren, dazu gehört: Erkennen von Buchstaben, Erkennen von ganzen Wörtern und Sätzen, Wörter immer schneller lesen und diese verstehen (vgl. Bertschi- Kaufmann et al., 2012, S. 10-11). Das Übungsheft Fertigkeiten ist dementsprechend so aufgebaut, dass zuerst Aufwärmübungen für die Augen erfolgen, dann Buchstaben-, Wort- und Satzerkennungsübungen. Im Anhang 4 sind dazu Beispiele aufgeführt.

Abbildung 24: Übungsheft Geläufigkeit

Das Übungsheft zur Lesegeläufigkeit gibt es auf zwei Niveaustufen, was eine Differenzierung und Individualisierung des Übungsmaterials möglich macht. Die Lesegeläufigkeitsübungen haben zum Ziel über mehrere Lesedurchgänge die Lernenden zum flüssigen Lesen zu bewegen. Die Lesepartner achten dabei besonders auf die Lesegenauigkeit, Flüssigkeit, Deutlichkeit, den Ausdruck und das Lesetempo. Wie beim Lautlesetandem hat jeder Text eine Richtzeit vorgegeben, innerhalb dieser Zeit sollte der Text am Ende vorgelesen werden können. Anders als beim Lautlesetandem üben aber die Lesepartner im Vorhinein in einer Vorübung zum Text, dessen schwierigen Wörter im Chor zu lesen. Erst wenn sie sich sicher fühlen, beginnt die eigentliche Übung zur Lesegeläufigkeit. Diese Vorentlastung wird zusätzlich mit passenden Bildern zum Text gestützt. Die Leseübung unterscheidet sich vom Lautlesetandem dadurch, dass die Partner nur die Vorübung gemeinsam synchron lesen, der Text wird dann dem Lesepartner alleine vorgelesen. Dies hat zum Vorteil, dass die Lesepartner sich gegenseitig genau beobachten und zuhören müssen. Der nicht lesende Lesepartner hat den Auftrag, während des Vorlesens alles zu protokollieren, die Zeit zu stoppen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Auch die vorlesenden Schülerinnen und Schüler müssen am Ende der Übung selbst einschätzen, wie sie gelesen haben. Diese Protokolle und Selbsteinschätzungen regen metakognitive Prozesse an. Es wird über Sprache gesprochen. Die Texte müssen mindestens 6 Mal vorgelesen werden, erst dann werden die Rollen gewechselt. Das Förderprogramm empfiehlt sowohl das Fertigkeiten- wie das Lesegeläufigkeitstraining während ca. 15 Minuten drei Mal pro Woche laufen zu lassen (vgl. Bertschi- Kaufmann et al., 2012, S. 10-13). Im Anhang 5 sind Beispiele zu einer Textvorübung mit vorgedrucktem Selbsteinschätzungsprotokoll zum vorgelesenen Text zu finden.

6. Diskussion der Ergebnisse

6.1. Beantwortung der Fragestellung

«Was ist der aktuelle Forschungsstand zu effektiven Förderkonzepten bei LRS?»

Die intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Forschungsstudien hat ergeben, dass eine effektive Förderung bei LRS mehrere Aspekte berücksichtigen sollte. Schulte-Körne (2014) kommt in seiner Metaanalyse zum Schluss, dass eine kombinierte Förderung von *Laut- Buchstaben- Zuordnung* und *Leseflüssigkeitstraining* am effektivsten ist. Des Weiteren hat Mannhaupt (2002) in seinem Forschungsbericht Merkmale effektiver Förderung evaluiert: die Schriftsprachorientierung (Förderung im Sprachbereich), die Entwicklungsorientierung (Kenntnis der Ausganglage) und die Strategieorientierung (Metasprachliche Übungen). Die optimale Förderung bei LRS ist also eine kombinierte Förderung, welche diese Merkmale berücksichtigt und zwei zentrale Teilbereiche der Lesekompetenz parallel fördert.

«Welche wirksamen Fördermassnahmen für die Mittelstufe lassen sich daraus ableiten?»

Die Ergebnisse wirksamer Förderkonzepte bei LRS haben der Verfasserin geholfen die Auswahl an Lese- Fördermethoden einzugrenzen. Dabei haben sich zwei Förderkonzepte als besonders geeignet herausgestellt. Die Rede ist vom *Lautlesetandem* und der Fördermethode von *Lesen. Das Training*. Ersteres sollte in Kombination mit dem Fertigkeitstraining der Fördermethode *Lesen. Das Training* kombiniert werden, da sonst nur der eine Teilbereich der Leseflüssigkeit trainiert wird. Die Methode von *Lesen. Das Training* beinhaltet bereits beide essentiellen Teilbereiche (Lesefertigkeit und Leseflüssigkeit). Um den Merkmalen effektiver Förderung gerecht zu werden, sollte jeweils vor dem Training der Leseentwicklungsstand des Kindes evaluiert und zum Schluss eine Metarunde mit der Klasse durchgeführt werden, damit metakognitive Prozesse angeregt werden. Beide Fördermethoden erlauben eine Niveaueinpassung nach unten oder nach oben und sind für Mittelstufenkinder konzipiert.

«Wann eignen sich Fördermassnahmen für den Klassenverband?»

Die Erfahrungen in der Praxis als SHP oder als Klassenlehrperson mit diversen Fördermaterialien haben die Verfasserin darin bestärkt, die folgenden Kriterien für den Einsatz von Fördermaterial mit einer ganzen Klasse zu definieren.

Das Förderprogramm sollte:

- *Verschiedene Niveaustufen anbieten.*
- *Nach einer Einführungsphase von den Kindern selbstständig bearbeitet werden können.*
- *Einfach verständliche Abläufe, welche schnell zum Habitus werden sollte es beinhalten.*
- *Für die entsprechende Altersklasse ansprechend sein.*
- *Keinen grossen zusätzlichen Aufwand für die Klassenlehrperson mit sich bringen.*
- *Ermöglichen, dass alle Kinder gleichzeitig am Förderprogramm arbeiten können, ohne Einzelsettings.*

« Welche Rolle spielt die schulische Heilpädagogin bei der Leseförderung? »

Die schulische Heilpädagogin spielt eine wichtige Rolle in bei der Leseförderung. Sie beobachtet die Kinder und kann mit ihrem Wissensrucksack schnell LRS- Merkmale⁵⁷ erkennen oder bei Vermutungen genauer hin schauen. Die SHP hat das nötige Know-how, um leseschwache Schülerinnen und Schüler in einer Klasse herauszufiltern. Dazu dienen ihr auch Lesescreenings, welche die jeweiligen Leseleistungen messen. Anhand des analysierten Leseentwicklungsstandes kann die SHP das Übungsniveau festlegen und die Fördermassnahmen anpassen. Des Weiteren sollte die SHP den aktuellen Forschungsstand einer immer wiederkehrenden Thematik kennen und dementsprechend zielgerichtet handeln können.

6.2. Diskussion der Ergebnisse

Es gibt mehrere Gründe den aktuellen Forschungsstand von effektiven Förderkonzepten zur Leseförderung bei Kindern mit LRS zu prüfen. Gesellschaftlich gesehen wird von den Kindern eine hohe Lesekompetenz verlangt, dies wird in den Vorgaben von Pisa⁵⁸

ersichtlich. Zudem sind Kinder mit LRS zunehmend in Primarschulklassen vertreten, wobei die SHP eine optimale Förderung für diese Kinder ermöglichen muss. Die Antworten auf die

⁵⁷ LRS- Merkmale = siehe Kapitel 4.4.1

⁵⁸ Pisa = Siehe Kapitel 3/ Lesekompetenz nach Pisa: „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teil zu nehmen“ (Zugriff 31.08.15 unter www.pisa.edu.ch/de/lesen).

Hauptfragestellungen dieser Arbeit haben gezeigt, dass es verschiedene Förderkonzepte gibt, welche die Kriterien der genannten, aktuellen Studien zu effektiven Förderkonzepten bei LRS berücksichtigen. Im Rahmen der integrativen Förderung (IF) sollten Kinder mit LRS im Klassenverband gefördert werden. Deshalb wurde bei der Auswahl geeigneter Förderkonzepte deren Praxistauglichkeit im Klassenverband berücksichtigt. Des Weiteren muss aber betont werden, dass eine Fülle an Lesefördermaterial bzw. Konzepten vorhanden ist, das in diversen Studien als nicht effektiv evaluiert wurde, nur im Einzelsetting, oder der Vorschulstufe bzw. Unterstufe einsetzbar ist.

Die ausgewählten Förderkonzepte werden in der Folge kurz beleuchtet. Die folgenden Tabellen führen auf, welche Merkmale effektiver Förderung bei LRS von den beiden Förderkonzepten berücksichtigt werden.

Folgende Aspekte erfüllt das Förderkonzept *Lesen. Das Training*.

Tabelle 3: Merkmale effektiver Förderung bei *Lesen. Das Training*

Merkmale effektiver Förderung bei LRS nach Schulte- Körne & Mannhaupt	<i>Lesen. Das Training</i>
Laut- Buchstaben- Zuordnungstraining	✓
Leseflüssigkeitstraining	✓
Schriftsprachorientierung (Förderung im Sprachbereich)	✓
Strategieorientierung (Metakognitive Übungen vorhanden)	✓
Entwicklungsorientierung (Kenntnis der Ausgangslage)	✗

Folgende Aspekte erfüllt das Lautlesetandem

Tabelle 4: Merkmale effektiver Förderung beim Lautlesetandem

Merkmale effektiver Förderung bei LRS nach Schulte- Körne & Mannhaupt	<i>Lautlesetandem</i>
Laut- Buchstaben- Zuordnungstraining	✗
Leseflüssigkeitstraining	✓
Schriftsprachorientierung (Förderung im Sprachbereich)	✓
Strategieorientierung (Metakognitive Übungen vorhanden)	✓
Entwicklungsorientierung (Kenntnis der Ausgangslage)	✗

Die aufgeführten Tabellen zeigen deutlich, welcher Aspekt bei beiden Förderkonzepten nicht berücksichtigt wird, aber für eine effektive Förderung bei LRS unabdingbar ist. Es ist der Aspekt der Entwicklungsorientierung. Um den Merkmalen effektiver Förderung bei LRS gerecht zu werden, sollte vor dem Training der Entwicklungsstand des Kindes evaluiert werden. Im Kapitel 5.5.1 wurden dazu geeignete Lesestanderfassungen vorgestellt. Um die Strategieorientierung zu ritualisieren, kann auch jeweils zum Schluss des Lesetrainings gemeinsam mit der Klasse das Training reflektiert werden.

Des Weiteren wird beim Lautlesetandem die Laut- Buchstaben- Zuordnung nicht explizit trainiert, weshalb es bei dieser Methode noch eine Ergänzung des Trainings braucht. Dies kann in Kombination mit dem Fertigkeitstraining von *Lesen. Das Training* geschehen.

Beide Förderkonzepte lassen sich gut im Klassenverband einsetzen, da sie einfach verständliche Abläufe beinhalten, der Klassenlehrperson keinen Großen zusätzlichen Aufwand bereiten und alle Kinder gleichzeitig sowie selbständig daran arbeiten können. Die verschiedenen Niveaustufen von *Lesen. Das Training* ermöglicht ein differenziertes Förderangebot für die Lernenden. Beim Lautlesetandem hingegen müssen die Lesetexte von der Lehrperson selbst angepasst werden, dies bedeutet mehr Arbeitsaufwand für die SHP. Die vorliegende Arbeit macht deutlich, wie wichtig der Einsatz von geeigneten Fördermassnahmen sein kann. Die SHP ist dafür verantwortlich, dass eine optimale Förderung der Lernenden mit Förderbedarf zu Stande kommt und muss den Klassenlehrpersonen auch stets als Beraterin zur Seite stehen. Die SHP spielt im ganzen Förderprozess daher eine wichtige Rolle.

6.3. Schlussfolgerung und Konsequenzen

Anhand der vorgenommenen Literaturrecherchen konnte ich in dieser Arbeit aufzeigen, was unter LRS aktuell verstanden wird und wie LRS unter verschiedenen Sichtweisen definiert wird. Die Umfrage von Sodogé vom Jahr 2010⁵⁹ hat mich darin bestärkt nicht nur Thematik LRS allein zu untersuchen, sondern auch nach wirksamer Förderung bei LRS zu suchen.

Ziel dieser Arbeit war den aktuellen Forschungsstand zu effektiven Förderkonzepten für Kinder mit LRS zu beschreiben und daraus wirksame Fördermethoden bzw.- Programme abzuleiten.

Um wirksame Förderprogramme zu LRS zu finden, wurden Studien der letzten zehn Jahren analysiert. Die Recherchen der letzten Monate haben gezeigt, dass das Angebot an Förderung bzw. Förderprogrammen vielfältig ist und wie man annehmen könnte, nicht nur positiv geprüfte Förderprogramme zu LRS für die Schule propagiert und angewendet werden. Ein Grund dafür die grosse Zahl vorhandener Förderkonzepte, ist die Multikausalität von LRS. Jedes Förderkonzept fokussiert eine andere Ursache.

Die zwei in dieser Arbeit mehrfach erwähnten sprachwissenschaftlichen Professoren (Schulte- Körne & Mannhaupt), welche in ihren Studien ebenfalls der Frage nach wirksamer Förderung von LRS Betroffenen nachgingen, konnten mit ihren Studien belegen, dass eine Förderung im sprachlichen Bereich bei einer LRS am wirksamsten ist. Die Tatsache, dass sich ein renommierter Sprachwissenschaftler wie Schulte- Körne im Jahr 2014 mit der Thematik der LRS- Förderung auseinandersetzte, bestätigt mich in meiner Arbeit und zeigt deren Aktualität.

Die intensive theoretische Auseinandersetzung mit dem Leseerwerb, der Lesekompetenz und deren hierarchiehohe und -niedrige Prozesse haben mich zu einem besseren Verständnis der Lese-Rechtschreibstörung geführt. Geht man von kognitiven Ursachen aus, zeigt sich die Störung meist in den hierarchieniedrigen Leseprozessen, wie im Situationsmodell⁶⁰ ersichtlich. Die Förderung sollte daher möglichst bei den hierarchieniedrigen Leseprozessen ansetzen.

⁵⁹ Umfrage Sodogé 2010 = Sie hat in einer Umfrage von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aufgezeigt, dass eine grosse Verunsicherung in der Berufsgruppe darüber herrscht, was unter LRS verstanden werden soll und welche Förderung als wirksam gelten kann (vgl. Sodogé, 2010, S.21-28).

⁶⁰ Situationsmodell = Teilprozesse des Leseverständnisses werden in diesem Modell unterteilt in hierarchiehohe und -niedrige Prozesse. Die Lesende Person muss zuerst die niedrigen Prozesse gut beherrschen, damit die hohen Prozesse auch gut verlaufen können (vgl. Lenhard, 2013, S.17).

Konsequenzen für die Praxis

Bei den beiden von mir ausgewählten Leseförderkonzepten, welche den Merkmalen wirksamer Förderung nach Mannhaupt entsprechen und den Grundgedanken der als wirksam evaluierten Methode Phonics- Instruction ähnlich sind, darf nicht vergessen werden, dass es in der Praxis vor dem Einsatz eine Lernstandserfassung im Bereich Lesen braucht. Zweitens hat diese Arbeit vor Augen geführt, wie schwierig die Suche nach geeignetem Fördermaterial sein kann. Daher sollte zukünftig vor der Wahl eines Förderlehrmittels geprüft werden, ob es bereits an Klassen getestet wurde und wie die Studienergebnisse dazu ausfielen. Oftmals kommen erfolgreich erprobte Leseprogramme Kindern mit LRS ebenfalls zugute.

Beide von mir ausgewählten Förderprogramme wurden bereits in der Praxis erfolgreich erprobt. An dieser Stelle wird die Rolle der SHP klar, sie hat die Aufgabe sich stets nach dem aktuellen Forschungsstand zu orientieren. Förderkonzepte können nicht wie ein «Do it yourself» Paket einfach in die Klassen abgegeben werden und dann ist die Förderung garantiert. Sie müssen im Vorfeld von der SHP sorgfältig ausgewählt werden. Vor dem Einsatz des Förderkonzepts sollten die schwachen einerseits sowie die sehr starken Kinder andererseits bestimmt werden, damit die Förderung ihrem Niveau angepasst werden kann. Die SHP führt bestensfalls das Förderkonzept in der Klasse ein und orientiert die Klassenlehrperson über die Handhabung.

Abschliessend sei noch erwähnt, dass viele Förderkonzepte für Kinder mit LRS auf Vorschulkinder oder Kinder der Unterstufe fokussieren. Wenn man eine geeignete Leseförderung für Mittelstufenschüler sucht, sollte dies berücksichtigt werden.

Entwicklungsideen

Es wäre spannend im Anschluss dieser Arbeit eine Studie zu starten, welche die Effektivität von *Lesen. Das Traininig* und dem Lautlesetandem bei Kindern mit LRS untersuchen würde. Ebenfalls interessant wäre eine deutsche Übersetzung der englischen Methode Phonics- Instruction und damit Verbunden eine Studie, die auch deren Wirksamkeit bei Kindern mit LRS im deutschsprachigen Raum untersuchen würde. Dabei könnten auch noch andere relevante Einflussfaktoren, wie die Zeitspanne der Förderung, das Alter und der Einsatz im Klassensetting miteinbezogen werden.

Schlussreflexion:

Die Auseinandersetzung mit bestehenden Studien zur LRS- Förderung der letzten zehn Jahre hat mir wichtige Erkenntnisse gebracht, beruflich wie auch privat. Ich konnte für meine praktische Arbeit als Heilpädagogin wichtige Erkenntnisse gewinnen und meinen eigenen

schulischen Werdegang als Legasthenikerin besser nachvollziehen. Ich hoffe, dem Leser, der Leserin mit dieser Arbeit einen Einblick in die Komplexität von LRS ermöglicht, den aktuelle Forschungsstand darüber näher gebracht und Optionen wirksamer Förderprogramme für das Klassensetting gegeben zu haben. Alle Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sollen hiermit ermutigt werden, diese Leseförderprogramme umzusetzen, stets mit dem Gedanken, dass alle Kinder davon profitieren können, vor allem aber die von LRS Betroffenen.

6.4. Danksagung

Für die Unterstützung während der gesamten Zeit möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, besonders bei Reinhard Meyer für die kritische Durchsicht der Arbeit. Die Arbeit widme ich meiner ehemaligen Primarlehrerin Maya Frick, welche mich in meiner Schulzeit als LRS betroffene Schülerin stark unterstützt und stets motiviert hat.

Für die kompetente und methodische Beratung danke ich auch meiner Dozentin Concita Filippini.

III. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2013)	6
Abbildung 2: Phasenmodell des Schriftspracherwerb nach Firth (Schulte- Körne, 2001).....	8
Abbildung 3: Einflussfaktoren für die Lesekompetenz (Philipp und Schilcher, 2012)	11
Abbildung 4: Mehrebenen- Modell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2013)	13
Abbildung 5: Teilprozesse im Leseverständnis (Lenhard, 2013).....	15
Abbildung 6: Spiegelbild (Rosebrock et al., 2014)	16
Abbildung 7: Lesestrategien einüben (Rosebrock & Nix, 2013)	16
Abbildung 8: Leseanimation (Rosebrock und Nix, 2013)	17
Abbildung 9: Interaktives Modell (Breitenbach & Weiland, 2010).....	22
Abbildung 10: Modell zur Informationsverarbeitung im Gehirn beim Lesen und Schreiben (Sprenger & Sprenger, 2014)	23
Abbildung 11: Zeitspannengrafik zur Studie	31
Abbildung 12: Ergebnisse der Interventionsstudie (Groth et al., 2013)	34
Abbildung 13: Ergebnisse der Metaanalyse Schulte- Körne (Galuschka et al., 2014).....	37
Abbildung 15: Beispiel aus Würzburger Leise Leseprobe.....	43
Abbildung 17: Beispiel zum Salzburger Lesescreening für die Klassenstufen 5-8 (ebd.)	45
Abbildung 18: Lautleseverfahren (Uni Frankfurt am Main).....	47
Abbildung 19: Trainingsroutine Ablauf (Rosebrock et al., 2014)	48
Abbildung 22: Übungsmaterial zu <i>Lesen. Das Training</i> (Bertschi- Kaufmann et al., 2012)....	49
Abbildung 23: Übungsheft Fertigkeiten.....	50
Abbildung 24: Übungsheft Geläufigkeit.....	51

IV. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: erstellte Tabelle zur Ursachenorientierung.....	25
Tabelle 2: Interventionsprogramme im Vergleich.....	32
Tabelle 3: Merkmale effektiver Förderung bei <i>Lesen. Das Training</i>	54
Tabelle 4: Merkmale effektiver Förderung beim Lautlesetandem.....	54

V. Literaturverzeichnis

Auer, M. Gruper, G., Mayringer, H. & Wimmer, H. (2005). *SLS 5-8. Salzburger Lese-Screening für die Klassenstufen 5-8*. Bern: Hans Huber Verlag.

Bertschi-Kaufmann, A. (2015). *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH.

Bertschi-Kaufmann, A., Hagendorf, P., Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2012). *Lesen. Das Training. Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer*. Bern. Schulverlag.

Breitenbach, E. & Weiland, K. (2010). *Förderung bei Lese-Rechtschreibschwäche*. Stuttgart: Kohlhammer.

Costard, S. (2007). *Störungen der Schriftsprache. Modellgeleitete Diagnostik und Therapie*. Stuttgart: Thieme Verlag.

Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik. Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik*. (5. überarb. und erw. Aufl.). München: Reinhardt Verlag.

Fricke, R. & Treinies, G. (1985). *Einführung in die Metaanalyse*. Bern: Hans Huber Verlag.

Furrer, J. (2004). *Legasthenietherapeutinnen in integrativen Schulungsformen*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Galuschka, K., Ise, E., Krick, K. & Schulte-Kröne, G. (2014). *Effectiveness of Treatment Approaches for Children and Adolescents with Reading Disabilities: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials*. Zugriff am 16.09.15 unter <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089900>

Groth, K. , Hasko, S. , Bruder, J., Kunze, S. & Schulte- Körne, G. (2013). Interventionseffekte bei Lese-Rechtschreibstörung: Evaluation von zwei Förderkonzepten unter besonderer Betrachtung methodischer Aspekte. *Lernen und Lernstörungen*. 2 (3), 161-175.

Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Hasselhorn, M., Grube, D. (2003). Das Arbeitsgedächtnis. Funktionsweise, Entwicklung und Bedeutung für kognitive Leistungsstörungen. Sprache, Stimme und Gehör. In A. Mayer, *Gezielte Förderung bei Lese-Rechtschreibstörungen* (S.38). München: Reinhardt Verlag.

Jimenez, F. (2014). *Nur eine Methode hilft bei Legasthenie wirklich*. Zugriff am 16.09.15 unter www.welt.de/gesundheit/psychologie/article125594187/Nur-eine-Mehtode-hilft-bei-Legasthenie-wirchlich.html

Jokeit, H. & Schaumann, R. (2003). *Lesen und Schreiben kein Problem?* Bad Honnef: Hippocampus Verlag.

Klicpera, Ch., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2010). *Legasthenie- LRS*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Klicpera, Ch., Schabmann, A. & Gasteiger- Klicpera, B. (2010). Legasthenie- LRS. In E. Breitenbach & K. Weiland. *Förderung bei Lese- Rechtschreibschwäche* (S.33-38). Stuttgart: Kohlhammer.

Küspert, P. & Schneider, W. (1998). *Würzburger Leise Leseprobe (WLLP)*. Handweisung. Göttingen: Hogrefe.

Lafranchi, A. & Steppacher, J. (2011). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Kempten: Julius Klinkhardt Verlag.

Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz*. Stuttgart: Kollhamer GmbH.

Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese-Rechtschreibstörungen*. München: Reinhardt Verlag.

Morais, J., Alegria, J. & Content, A. (1987). The relationship between segmental analysis and alphabetic literacy: An interactive view. In *Cahiers de Psychologie Cognitive* 7, 415-439.

Munser-Kiefer, M. (2011). *Leseförderung im Lesetandem in der Grundschule*. Münster: Waxmann Verlag.

National Evaluaton Series (2015). *Chapter 2: Phonics, Word Analysis, and Fluency*. Zugriff am 6.10.2015 unter http://wps.prenhall.com/chet_nes_v2bridgedemo_1/185/47611/12188653.cw/index.html

PISA (2015). Definition für Lesekompetenz. Zugriff am 31.08.2015 unter www.pisa.educa.ch/de/lesen

Philipp, M. & Schilcher, A. (2012). *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH.

Rosebrock, C. & Nix, D. (2013). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2014). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. Seelze: Friedrich Verlag.

Schiefele, U. & Köller, O. (2010). Intrinsische und extrinsische Motivation. In D.H., Rost, (Hrsg.). *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (4. überarb. und erw. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.

Schulte- Körne, G. (2001). *Lese- Rechtschreibstörung und Sprachwahrnehmung. Psychometrische und neurophysiologische Untersuchungen zur Legasthenie*. Münster: Waxmann Verlag.

Schulte- Körne, G. (2002). *Legasthenie. Zum aktuellen Stand der Ursachenforschung der diagnostischen Methoden und der Förderkonzepten*. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.

Sodogé, A. (2010). Förderung ist Detektivarbeit. Was schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über LRS denken. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, S. 21-28

Sogogé, A. (2011). Wirksame Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im integrativen Unterricht. In A. Lafranchi & J. Steppacher, *Schulische Integration. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 243-252). Kempten: Julius Klinkhardt Verlag.

Sprenger, D. & Sprenger, J. (2014). **Lese-Rechtschreibstörung. Ein Leben mit LRS und Chacen**. Stuttgart: Schattauer.

Steinbrink, C. & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.

Thomé, G. (2004). *Lese-Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) und Legasthenie. Eine grundlegende Einführung*. Weinheim: Basel.

Valtin, R. (1970). *Legasthenie- Theorien und Untersuchungen*. Weinheim: Beltz.

Wagner, R. & Torgesen, J.K. (1987). The Nature of Phonological Processing and its Casual Role in the Acquisition of Reading Skills. *Psychological Bulletin*, 101, 192-212.

Warnke, A., Hemmiger, U. & Plume, E. (2004). *Lese-Rechtschreibstörung. Leitfaden Kinder- und Jugendtherapie*. Göttingen: Hogrefe.

Wikipedia (2015). *Definition für Review*. Zugriff am 14.10.2015 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Review>

Wikipedia (2015). *Definition für Rohwert*. Zugriff am 14.10.2015 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Rohwert>

VI. Anhang

1. Tabelle zur Einteilung des Lautlesetandems

Team	Trainer		Sportler	
	Name	Lese- kondition	Name	Lese- kondition
Team 1				
Team 2				
Team 3				
Team 4				
Team 5				
Team 6				
Team 7				
Team 8				
Team 9				
Team 10				
Team 11				
Team 12				
Team 13				

3. Textbeispiele für das Lautlesetandem (Mittelstufe)

Warum summen Bienen beim Fliegen?

Bienen fliegen ganz anders als Flugzeuge oder Vögel. Weil sie in der Luft so langsam sind, müssen sie sehr schnell mit den Flügeln schlagen: 150 bis 200 Mal in einer Sekunde bewegen sie ihre vier Flügel auf- und abwärts. Die durch diesen Flügelschlag entstehende Luftbewegung kannst du sogar hören: So entsteht das Summen der Bienen.

Mit ihren Flügeln erzeugen auch sie Auftrieb[★] wie Vögel oder Flugzeuge. Das macht jedoch nur einen kleinen Teil der Kraft aus, die sie in der Luft hält. Wichtiger zum Fliegen sind für sie Luftwirbel, die sie bei der Bewegung ihrer Flügel erzeugen. Wie das genau funktioniert, haben Wissenschaftler erst nach vielen Jahren Forschung herausgefunden, denn es ist sehr kompliziert. Mithilfe von Wirbeln halten sich auch Wespen, Hummeln, Stubenfliegen oder die kleinen Fruchtfliegen in der Luft.

Auftrieb: Das Gewicht aller Dinge sorgt dafür, dass sie nach unten fallen, man nennt dies auch „Schwerkraft“. Der Auftrieb ist eine Gegenkraft zu dieser Schwerkraft.

135 Wörter → Richtzeit: 1 Min. 15 Sek.

Warum können Pinguine nicht fliegen?

Pinguine haben zwar Flügel, aber zum Fliegen sind sie zu kurz. Aus Spass haben Wissenschaftler errechnet, dass Pinguine erst bei einer Geschwindigkeit von 400 Stundenkilometern abheben könnten. Mit ihren kurzen Beinchen können sie diese Startgeschwindigkeit natürlich nie erreichen.

Ihre Flügel sind nicht für das Fliegen in der Luft, sondern für den „Unterwasserflug“ ausgelegt: Pinguine fliegen gewissermassen im Wasser. Die Flügel sind kurz, sehr schmal, mit festen, kurzen, aber elastischen Federn bedeckt und treiben das Tier mit raschen Schlägen voran. Sie beschleunigen die Pinguine besser, als es eine Schiffsschraube könnte.

Pinguine sind für ihre Körpergrösse sehr schwer, liegen tief im Wasser und können mühelos abtauchen. Der kleine Zwergpinguin taucht regelmässig 30 Meter tief und die grossen Kaiserpinguine erreichen sogar über 500 Meter Tauchtiefe. Da sie nach dem Fischzug nicht fliegen müssen, können sie sich richtig vollfressen, denn das Wasser trägt sie ja mühelos. Pinguine können bis zu einem Viertel ihres Körpergewichts an Nahrung aufnehmen.

158 Wörter → Richtzeit: 1 Min. 25 Sek.

Heute ist wieder Kaffeeklatsch

Susanne Killian

Wenn Frau Saroli einmal im Monat Kaffeeklatsch[★] hat, kommt auch Fräulein Bach. Fräulein Bach hat eine Riesennase, einen Zinken. Sie hat Kleider, die vorn und hinten nicht passen. An den Füßen hat sie Schuhe, beinahe schon Elbkähne[★], so breit. Fräulein Bach redet immer so: „Wäre es wohl möglich, dass ich ... Dürfte ich wohl höflich darum bitten ... Würde es Ihnen grosse Mühe machen, wenn ...“

Manchmal muss Fräulein Bach früher nach Hause gehen. Kaum ist die Haustür hinter ihr zugefallen, lachen die anderen im Wohnzimmer darüber, wie hässlich und komisch Fräulein Bach ist.

Marion kriegt immer alles mit, weil sie in ihrem Zimmer Schularbeiten macht. Heute ist wieder Kaffeeklatsch. Alle sind schon versammelt. Nur Fräulein Bach fehlt. Es klingelt.

„Ach, Fräulein Bach! Was für ein entzückendes Kleid Sie wieder anhaben! Und das Hütchen! Bezaubernd!“, hört Marion die Mutter rufen. Im Wohnzimmer geht's weiter. „Nein, was für eine frische Farbe. Richtig gesund und jung sehen Sie wieder aus. Wo haben Sie denn bloss die reizenden Stiefelchen gekauft?“

Da schmeisst Marion ihren Füller hin, reisst die Tür auf und schreit ins Wohnzimmer: „Mensch, betut euch doch nicht so[★]! Hinterher, wenn sie weg ist, sagt ihr doch was ganz anderes. Was für eine hässliche Ziege, sagt ihr, wenn sie verduftet ist, jawohl!“

Kaffeeklatsch: Man trifft sich zum Kaffee und plaudert – meist nicht sehr nette Dinge über andere Leute.

Elbkähne: Grosse Schiffe, die auf dem Fluss Elbe fahren.

betut euch doch nicht so: Sagt nicht solche Sachen.

212 Wörter → Richtzeit: 1 Min. 55 Sek.

Wörterzahl ist für die Kontrolle der Wortzahl. Die Wörterzahl ist nicht die gleiche wie die Zeichenzahl. Die Wörterzahl ist die Anzahl der Wörter in einem Text. Die Zeichenzahl ist die Anzahl der Zeichen in einem Text.

Verschiedene Schweine

Jürg Schubiger

Es gibt Edelschweine und Landschweine, Wasserschweine, Warzenschweine, Stachelschweine, Meerschweine, Sparschweine, Glücksschweine und Wildschweine. Das Landschwein lebt auf dem Land, überhaupt die meisten Schweine. Das Sparschwein kommt auch in Städten vor. Es kann sehr schwer werden, und es ist zerbrechlich. Das Weibchen des Schweins heisst Sau, das Männchen heisst Eber, der Sohn heisst nicht Eberhard. Zusammen heissen sie Schweine. Das Wildschwein ist wild. Seine Jungen sind nicht wild, sondern gestreift und heissen Frischlinge, weil sie frisch geboren sind. Die frischen Jungen der anderen Schweine heissen nicht Frischlinge, sie heissen Ferkel: Edelferkel, Landferkel, Wasserferkel, Stachelferkel, Meerferkel, Sparferkel, Spanferkel, Glücksferkel. Wenn das Schwein zufrieden ist, grunzt es. Das Sparschwein grunzt nicht, es scheppert. Meerschweine grunzen nur, wenn niemand es hört. Ein Junge, heisst es, habe sich einmal hinter einem Vorhang versteckt, um sein Meerschwein grunzen zu hören. Das Tier merkte aber sofort, dass es hereingelegt werden sollte, und piepste nur. Der Lärm, den Meerschweine machen, wenn sie wirklich alleine sind, ist fürchterlich.

Birkenschweine, Steinschweine, Brillenschweine und Schnabelschweine gibt es nicht.

169 Wörter → Richtzeit: 1 Min. 30 Sek.

4. Lesen. Das Training (Beispiele aus Übungsheft 2 Fertigkeiten)

Das Augentraining wird hier im Beispiel mit dem Hüpfen von einem Wort zum anderen vollzogen. Bei der nächsten Übung geht es um das schnelle Buchstabenerkennen, wobei die Ungleichheiten entdeckt und markiert werden müssen

Beispiel 1: Augenübungen aus Lesen das Training.

Mit den Augen hüpfen
A1

Ping-Pong

Hüpfte mit den Augen schnell hin und her!
Lies laut und wiederhole diese Übung mehrmals.

1

Ping	Pong
hin	her
links	rechts
lang	kurz
hoch	flach
Ping	Sieg!

Ungleichheiten entdeckt und markiert werden müssen.

Beispiel 2: Buchstabenerkennungsübung aus Lesen das Training (Heft Fertigkeiten).

Buchstabenfolgen prüfen

Immer zwei der drei Buchstabenfolgen sind absolut gleich.
In einer Zeile sind zwei Buchstaben verändert. Markiere sie.

3

bdWma	mngLS	Vxyzq	shukp	aWgocj
dWma	mngLS	Xvyzq	shukp	aWpucj
bdWma	mnpIS	Xvyzq	suhkp	aWgocj
hlTegk	Rgsvwz	CEPHLQ	dmxqwg	Ködüträ
hlTekg	Rgsvwz	CFBHLQ	dmxqwg	Ködölrä
hlTekg	Rgzwwz	CFBHLQ	dmxpmg	Ködüträ
srvöwü	agynne	bxkstrkj	Makpigdeb	uzrgfacPopw
sruüwü	ayinne	bhxstrkyq	Makqigpeb	uzrpfacBopw
srvöwü	ajinne	bhxstrkyq	Makpigdeb	uzrgfacPopw

Die schnelle Worterkennung steht im folgenden Beispiel im Zentrum. Dies wird darin erschwert, dass alles aneinander geschrieben wurde.

Beispiel 3: Worterkennungsübung aus Lesen das Training (Heft Fertigkeiten).

Wortgrenzen erkennen C3

Wenn der Abstand fehlt...

Lies den Text möglichst flüssig für dich. Wenn dir dies zu schwierig ist, darfst du mit einem Bleistift die Wortgrenzen einzeichnen.
Wiederhole die Übung, bis du den Text flüssig lesen kannst.

1

DerDachsgehörtzudenmarderartigenTieren.EristalsomitdemFischotter,demIltis unddemSteinmarderverwandt.Dachsesind60–90cmlang,dazukommen15–20cm Schwanz.IhrFellistgrau.AufdemRückenhell,amBauchfastschwarz.DerDachshatein weiss-schwarzgestreiftesGesichtundweisseOhrenspitzen.DieAugendesDachses sinddunkelundsehrklein.DachsesindsehrscheueTiere.BevorDachselosziehen,prüfen sieamEingangdesBaues,obkeinFeindinderNäheist.Sieschnuppernumher,wobeisie sichvielZeitlassen.TagsüberhaltensichdieDachseimBauverborgen,dennsiesind meistensinderDämmerungundnachtsunterwegs.

5. *Lesen. Das Training* (Beispiele aus Übungsheft 2 Geläufigkeit)

Das folgende Beispiel zeigt eine Vorübung, welche dazu dient, dass schwierig zu lesende Wörter oder inhaltlich zentrale Wörter im Vorhinein gut und flüssig gelesen und verstanden werden können. Diese Übung gibt den Lernenden die nötige Sicherheit, damit sie sich später alleine an den Text heran wagen, um ihn vorzulesen.

Beispiel 6: Textvorübung aus Lesen das Training (Heft Geläufigkeit)

Vorübung

Protokolltext

9

Ungewöhnlicher Giraffentransport

Lest gemeinsam die Wörter so oft, bis ihr euch sicher fühlt.
Achtung: Lest laut, gleichzeitig und im gleichen Tempo.

der Giraffentransport
kenianisch
der Wildschützer
die Bootsfahrt
transportieren
die Baringo-Giraffen
das Aussterben
ursprünglich
Lake Baringo
zurückkehren

die Schifffahrt
ungefährlich
die Vorderbeine
das Beruhigungsmittel
es funktioniert
vorbildliche
die Passagiere
knatternde
die Touristen
die Minikreuzfahrt

Das unter dem Vorlesetext abgebildete Selbsteinschätzungsprotokoll hilft zur Selbstreflexion und bringt metakognitive Prozesse ins Rollen.

Beispiel 7: Leseprotokoll des Zuhörers aus Lesen. Das Training (Heft Geläufigkeit).

Verschiedene Schweine

Es gibt Edelschweine und Landschweine, Wasserschweine, Warzenschweine, Stachelschweine, Glücksschweine und Wildschweine. Das Landschwein lebt auf dem Land, das Edelschwein auch, überhaupt die meisten Schweine. Das Sparschwein kommt auch in Städten vor. Es kann sehr schwer werden und ist zerbrechlich. Das Weibchen des Schweins heisst Sau, die Töchter Säulein, das Männchen heisst Eber, der Sohn heisst Eberhard. Zusammen heissen sie Schweine.

Das Wildschwein ist wild. Seine Jungen sind nicht wild, sondern gestreift und heissen Frischlinge, weil sie frisch geboren sind. Die frischen Jungen von andern Schweinen heissen nicht Frischlinge, sie heissen Ferkel: Edelferkel, Landferkel, Wasserferkel, Warzenferkel, Stachelferkel, Meerferkel, Sparferkel, Spanferkel, Glücksferkel. Schweine schwitzen nicht. Wenn es heiss

und trocken ist, suhlen sie sich im Dreck, auch Edelschweine. Das sauberste Schwein ist das Sparschwein. Es heisst Sparschwein, weil es spart. Das Meerschweinchen heisst Meerschweinchen, weil es sich vermehrt.

Schweine sind essbar. Ihre Hinterteile heissen Schinken: Edelschinken, Landschinken, Wasserschinken, Warzenschinken, Stachelschinken, Meerschinken, Glücksschinken, Wildschinken und Sparschinken. Wenn das Schwein zufrieden ist, grunzt es. Das Sparschwein grunzt nicht, es schepfert. Meerschweinchen grunzen nur, wenn es niemand hört. Ein Junge, heisst es, habe sich einmal hinter dem Vorhang versteckt, um sein Meerschwein grunzen zu hören. Das Tier merkte aber sofort, dass es hereingelegt werden sollte, und piepste nur. Der Lärm, den Meerschweine machen, wenn sie ganz alleine sind, ist fürchterlich.

Lesezeit: 1. Lesen	2 Minuten	36 Sekunden
Lesezeit: 2. Lesen	Minuten	Sekunden

Mein Tipp für dich:

<input checked="" type="checkbox"/> Versuche, genauer zu lesen.	<input type="checkbox"/> Versuche, besser zu betonen.
<input type="checkbox"/> Versuche, deutlicher zu lesen.	<input type="checkbox"/> Mach die Vorübung nochmals.
<input type="checkbox"/> Versuche, flüssiger zu lesen.	<input type="checkbox"/> Das war sehr gut. Bravo!
<input type="checkbox"/> Versuche	

Wer hört zu: **JEREMY**

Beispiel 8: Selbsteinschätzungsprotokoll des Lesenden.

Das Lesen dieses Textes war für mich:

leicht eher leicht eher schwierig schwierig

Das nehme ich mir für nächstes Mal vor:

<input type="checkbox"/> Ich versuche, genauer zu lesen.	<input type="checkbox"/> Ich versuche, besser zu betonen.
<input type="checkbox"/> Ich versuche, deutlicher zu lesen.	<input type="checkbox"/> Ich mache die Vorübung nochmals.
<input type="checkbox"/> Ich versuche, flüssiger zu lesen.	<input type="checkbox"/> Ich lese wieder so gut.
<input type="checkbox"/> Ich...	

113 Wörter → Richtzeit: 1 Min. 10 Sek.

6. Zusammenfassung Interventionsstudie

Lernen und Lernstörungen, 2 (3), 2013, 161–175

Empirische Arbeit

Interventionseffekte bei Lese-Rechtschreibstörung: Evaluation von zwei Förderkonzepten unter besonderer Betrachtung methodischer Aspekte

Katarina Groth, Sandra Hasko, Jennifer Bruder, Sarah Kunze
und Gerd Schulte-Körne

Klinik und Poliklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
der Universität München, München

Zusammenfassung: Die Lese-Rechtschreibstörung (LRS) ist eine der häufigsten umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten und bleibt meist bis ins Erwachsenenalter bestehen. Schulische Schwierigkeiten und psychische Störungen sind oft Begleitsymptome der LRS. Aus diesem Grund ist nachhaltige Förderung von größter Bedeutung. Die Fördereffekte bisheriger Interventionsstudien sind jedoch recht gering, und vielen Studien mangelt es an ausreichender methodischer Fundierung. Ziel dieser Studie ist daher die Überprüfung zweier Interventionsprogramme in einem Prä-Post Experimental-Warte-Kontrollgruppendesign. Vier Gruppen von Drittklässlern nahmen an der Studie teil. Zwei Gruppen von Kindern mit LRS ($n = 40$) wurden über sechs Monate zweimal wöchentlich mit einem Lese- oder Rechtschreibprogramm gefördert und mit einer Wartegruppe ($n = 17$), die erst nach sechs Monaten gefördert wurde, sowie einer nicht betroffenen Kontrollgruppe ($n = 26$) verglichen. Die quantitative und qualitative Analyse der Lese- und Rechtschreibleistungen vor und nach der Förderung zeigte, dass sich alle Kinder mit LRS signifikant verbesserten. Betrachtungen auf individueller Ebene zeigten jedoch auch, dass eine deutlich spezifischere Zuweisung zu einzelnen Förderprogrammen notwendig ist. Eine Überlegenheit einer einzelnen Gruppe fand sich nicht. Da sich auch die Wartegruppe der unbehandelten Kinder mit LRS verbesserten, können keine eindeutigen Schlüsse über die Effektivität der Förderung gezogen werden. Die Gründe hierfür sind unklar, müssen aber unbedingt verstanden werden. Hierzu fehlen jedoch weltweit Studien. Es ist dennoch zwingend notwendig, die spezifischen von den unspezifischen Fördereffekten zu unterscheiden. Eine Studie mit einer Placebogruppe mit gleicher Förderdauer und Zuwendung und einer unbehandelten Kontrollgruppe sowie eine nicht randomisierte und individuelle Zuweisung zu spezifischen Förderprogrammen könnte hierfür ein sinnvoller Lösungsansatz sein.

Schlüsselwörter: Lese-Rechtschreibstörung, Intervention, Lese-Rechtschreibentwicklung, Wartekontrollgruppendesign, methodische Aspekte

Einleitung

Die Lese-Rechtschreibstörung (LRS) gehört mit einer Prävalenz von ca. vier bis acht Prozent zu den häufigsten umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten (Katusic, Colligan, Barbaresi, Schaïd & Jacobsen, 2001). Sie manifestiert sich durch ausgeprägte Schwierigkeiten das Lesen und Rechtschreiben, trotz ausreichender Intelligenz, uneingeschränkter Hör- und Sehfähigkeiten und regelrechter Beschulung, zu erlernen. In Sprachen transparenter Orthographien wie dem Deutschen ist die LRS charakterisiert durch eine deutlich verlangsamte Lesegeschwindigkeit bzw. einen ge-

störten Erwerb des automatisierten Lesens (Wimmer & Schurz, 2010), ein beeinträchtigtes Lesesinnverständnis (Schulte-Körne, 2001) und eine stark fehlerbehaftete Rechtschreibung (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1998; Schulte-Körne, 2002). Häufig kommt es dadurch zu einem Schulabbruch oder einem im Verhältnis zur Begabung der Kinder und Jugendlichen geringeren Schulabschlussniveau und dem damit verbundenen erschwerten Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen (Schulte-Körne, Deimel, Jungermann & Remschmidt, 2003). Das Risiko, psychische Störungen zu entwickeln, ist deutlich erhöht. Bei ca. 40 Prozent der Kinder mit einer LRS liegt eine komorbide, psychiatrische Störung vor (Esser, Wyschkon &

DOI: 10.1024/2235-0977/a000038

Lern. Lernstör. 2 (3) © 2013 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern

7. Abstract der Metaanalyse Schulte-Körne

OPEN ACCESS Freely available online

Effectiveness of Treatment Approaches for Children and Adolescents with Reading Disabilities: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Katharina Galuschka¹, Elena Ise², Kathrin Krick¹, Gerd Schulte-Körne^{1*}

¹ Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, University of Munich, Munich, Germany, ² Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, University of Cologne, Cologne, Germany

Abstract

Children and adolescents with reading disabilities experience a significant impairment in the acquisition of reading and spelling skills. Given the emotional and academic consequences for children with persistent reading disorders, evidence-based interventions are critically needed. The present meta-analysis extracts the results of all available randomized controlled trials. The aims were to determine the effectiveness of different treatment approaches and the impact of various factors on the efficacy of interventions. The literature search for published randomized-controlled trials comprised an electronic search in the databases ERIC, PsycINFO, PubMed, and Cochrane, and an examination of bibliographical references. To check for unpublished trials, we searched the websites clinicaltrials.com and ProQuest, and contacted experts in the field. Twenty-two randomized controlled trials with a total of 49 comparisons of experimental and control groups could be included. The comparisons evaluated five reading fluency trainings, three phonemic awareness instructions, three reading comprehension trainings, 29 phonics instructions, three auditory trainings, two medical treatments, and four interventions with coloured overlays or lenses. One trial evaluated the effectiveness of sunflower therapy and another investigated the effectiveness of motor exercises. The results revealed that phonics instruction is not only the most frequently investigated treatment approach, but also the only approach whose efficacy on reading and spelling performance in children and adolescents with reading disabilities is statistically confirmed. The mean effect sizes of the remaining treatment approaches did not reach statistical significance. The present meta-analysis demonstrates that severe reading and spelling difficulties can be ameliorated with appropriate treatment. In order to be better able to provide evidence-based interventions to children and adolescent with reading disabilities, research should intensify the application of blinded randomized controlled trials.

Citation: Galuschka K, Ise E, Krick K, Schulte-Körne G (2014) Effectiveness of Treatment Approaches for Children and Adolescents with Reading Disabilities: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *PLoS ONE* 9(2): e89900. doi:10.1371/journal.pone.0089900

Editor: Karen Lidzba, University Children's Hospital Tuebingen, Germany

Received: July 6, 2013; **Accepted:** January 29, 2014; **Published:** February 26, 2014

Copyright: © 2014 Galuschka et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Funding: This research was supported by grants from the Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie e.V. (BVL) and Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP). The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Competing Interests: The authors have declared that no competing interests exist.

* E-mail: Gerd.Schulte-Koerne@med.uni-muenchen.de

Introduction

Children, adolescents, and adults with reading disability (dyslexia) experience a significant impairment in the acquisition of reading accuracy, reading fluency, reading comprehension, and spelling skills, which cannot be accounted for by low IQ, visual acuity problems, neurological damage, or poor educational opportunities [1]. Reading disability has genetic basis [2] and the underlying neurobiological and cognitive causes are largely debated. Impairments in auditory speech perception and processing, as well as visual attention and perception deficits are considered as the main causes of reading and spelling difficulties in dyslexia [3–5]. Reading and spelling deficits influence an individual's performance in most academic domains [1]. In addition, there is strong evidence of a link between reading disabilities and externalizing disorders, generalized anxiety, and school-related anxiety [6,7].

The evidence-based development and the evaluation of interventions for children and adolescents with reading disabilities

are, therefore, of particularly profound importance. A large number of interventions and therapies, derived from various treatment approaches, have been constructed and evaluated. Several systematic reviews have already summarized the findings of studies that evaluated the effectiveness of reading and spelling interventions. One of the most influential reviews of the research literature was conducted by the National Reading Panel (NRP) in the year 2000 [8]. The review displays important results about the effectiveness of different types of reading instruction. Its main finding was that systematic instruction in learning letter sound relations and in blending sounds to form words is most effective for improving reading and spelling skills in disabled readers [8]. Despite the importance of this finding, 13 years after its publication, the NRP review needs to be updated in order to integrate recent empirical findings.

However, most current systematic reviews are focused on the effectiveness of one specific treatment approach [9–11]. Other reviews address preventive methods for children at-risk for reading disability [12,13]. Since there is no widespread use of

